

VVM Glossar

Editoren: Sebastian Frank (Stellantis) und Christoph Thiem (Stellantis)
Erstellungs-Datum 13. Oktober 2023
Version 2023.3 (inoffiziell)

Inhaltsverzeichnis

6-Ebenen-Modell	9
ADS-Dual-Mode-Fahrzeug	10
Abdeckung	11
Abdränger (E)	12
Abstraktes Szenario	13
Allokation	15
Anforderung	16
Anforderungsverstärkender Faktor	17
Anspruch	18
Architektur	19
Architekturebene	20
Argumentationsstruktur	21
Artefakt	22
Assurance Case	23
Auffahrer (I)	24
Aufgabe	25
Ausspielung	26
Automationsrisiko	27
Automatisiertes Fahrsystem	28
Backend (Datenbank)	30
Bedrohung	31
Begriffsregister	32
Beinaheunfall	33
Bestehenskriterien	34

Bewertungsmaßstab	35
Blattebene	37
Capability Layer	38
Challenger (Herausforderer oder Störobjekt)	40
Concept of Operations	41
Concern	42
Cross-Cutting-Concern	43
Datenbankmechanik	44
Dekomposition	45
Ego-Fahrzeug	46
Ego-Fahrzeug-Modell	47
Einflussfaktor	48
Eingangsdaten (Datenbank)	49
Einscherender Auffahrer (H)	50
Emergente Eigenschaft	51
Engineering Layer	52
Exposure	54
Fähigkeit (Organisation)	55
Fähigkeit (System)	56
Fähigkeiten Architektur (Organisation)	57
Fahrerforderungsmetrik	58
Fahreräquivalent (Maschine)	59
Fahreräquivalent (Mensch)	61
Fahrzeug-Dachbox	63
Fahrzeug-Dachbox Rohdaten	64

Fahrzeug-Dachbox Rohdaten-Labels	65
Freigabenachweis	66
Frontend (Datenbank)	67
Funktionale Anforderung	68
Funktionale Architektur	69
Funktionale Domäne	70
Funktionale Testanforderung	71
Funktionale Testbeschreibung	72
Funktionaler Anwendungsfall	73
Funktionales Design	75
Funktionales Sicherheitskonzept	76
Funktionales Szenario	77
Güteannahme	78
Gütekriterium	79
Gefährdung	80
Gefährliches Ereignis	81
Geschehnis (Verkehrs-)	83
Ground Truth Daten	84
Infrastructure Ground Truth	85
Kausalität	86
Konfigurationsgegenstand	87
Konkretes Szenario	88
Kontrollierbarkeit	89
Kritikalität	90
Kritikalitätsmetrik	92

Kritikalitätsphänomen	93
Kritikalitätsschwellwert	95
Langsamerer Abdränger (D)	96
Langsamerer Einscherer (B)	97
Layer 1 - Straßennetzwerk und verkehrsleitende Objekte	98
Layer 2 - Randbebauung	99
Layer 3 - Temporäre Änderungen der Ebenen 1 und 2	100
Layer 4 - Dynamische Objekte	101
Layer 5 - Umweltbedingungen	102
Layer 6 - Digitale Informationen	103
Layer eines Szenarios	104
Logische Domäne	105
Logische Szenarien Instanz	106
Logische Szenarienkategorie	107
Logisches Szenarienkategorie	108
Logisches Szenario	109
Meilenstein	110
Messdaten	111
Messdatenszenario	112
Metrik	113
Minimaldatensatz	114
Mit ADS ausgestattetes Fahrzeug als Produkt	115
Mit ADS ausgestattetes Fahrzeug im Verkehr	117
Mit ADS dediziertes Fahrzeug	119
Mitigationsmechanismus	120

Normative Argumentation	121
Objekt	122
Objektive Argumentation	123
Operational Concept	124
Operational Design Domain	125
Operational Domain	126
PEGASUS-Datenbank	127
PEGASUS-Eingangsdatenformat	128
Parameterraum eines Szenarios	129
Perception under Test Daten	130
Perfekte Perzeption	131
Perfekte Perzeptionstechnologie	132
Performance Requirement	133
Perzeption (maschinelle Wahrnehmung)	134
Perzeptionsalgorithmus	135
Perzeptionscharakteristik	136
Perzeptionsfehler	137
Perzeptionskette	138
Phänomen	139
Phase	141
Physikalische Domäne	142
Physikalisches Design	143
Physische Architektur	144
Plausibilität	145
Points of Control/ Points of Observation	146

Projekt	147
Prozess	148
Real World Layer	149
Reale Perzeptionstechnologie	151
Replay2Sim	152
Risiko	153
Schaden (Sach- und Personenschäden)	155
Schadenschwere (für Sach- und Personenschäden)	156
Schnellerer Abdränger (F)	158
Semi-konkretes Szenario	159
Sensor	160
Sensorfusion	161
Sensorik Under Test Rohdaten	162
Sensorik Under Test Rohdaten-Labels	163
Sensorik Under Test bzw. zu Testende Sensorik	164
Sensorrohdaten-Labels	166
Separation of Concerns	167
Sicherheitsanforderung	168
Sicherheitsargument	170
Sicherheitsnachweis	171
Sicherheitsprinzip	172
Sicherheitsrelevantes Verkehrsereignis	173
Sicherheitsziel	174
Simulated Ground Truth	176
Situation (Verkehrs-)	177

Sollverhalten	178
Strategische Testabdeckung	179
Strategische Testplanung	180
Subjektive Argumentation	181
Suchbereich der Kritikalitätsanalyse	182
System Under Test	183
Systemarchitektur	184
Systemebene	185
Szenario	186
Szenario-Definierender Faktor	187
Szenarioparameter	188
Szenarioparametersatz	189
Szene	190
Technische Architektur	191
Technische Domäne	192
Technische Testanforderung	193
Technische Testbeschreibung	194
Technisches Design	195
Testautomatisierung	196
Testdaten	197
Testinstanz	198
Testklasse	199
Testkonzept	200
Testmethode	201
Testmittel	202

Testplan	203
Testwerkzeug	204
Top Goals	205
Trace-Link	207
Traffic Simulation Vehicle	208
Umfeldmodell	209
Unfall	210
Validierung	212
Vehicle Under Test	213
Verdeckung	214
Verhaltensanforderungen (SotiF)	215
Verifikation	216
Vollständigkeit (Szenarienstrang)	217
Vorausfahrer (A)	218
Wahrscheinlichkeit des Eintretens	219
Weltmodell	220
Wirkkette	221
Wirkzusammenhang	222
Zig-Zag Model	223
Zu testende Perzeption bzw. Perception under Test	224
Zugehörigkeitsmetrik	225
Zurückfallender Auffahrer (G)	226
Überholender Einscherer (C)	227

6-Ebenen-Modell

Englisch

6-Layer Model

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Das 6-Ebenen-Modell ist eine systematische, vollständige, konsistente Beschreibung des Raums aller Szenarien. Es ist sowohl vertikal, durch Hinzufügen neuer Ebenen (Layer), als auch horizontal, durch Hinzufügen weiterer Parameter innerhalb einer Ebene, erweiterbar und dadurch an seine zukünftigen Anwendungsgebiete anpassbar. Im Rahmen von PEGASUS wurde das Modell zur Beschreibung des Raums aller Autobahnsituationen genutzt.

Bezogene Gegenstände

Szenarien

Bezogenene Subjekte

Verkehrsteilnehmer, Verkehrsumfeld, [Szenario](#)

Relation zu anderen Begriffen

[Szenariomodell](#), Verkehrsumfeld

Quelle

Pegasus [Projekt](https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/Pegasus-Abschlussveranstaltung/05_Scenario_Description_and_Knowledge-Based_Scenario_Generation.pdf): https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/Pegasus-Abschlussveranstaltung/05_Scenario_Description_and_Knowledge-Based_Scenario_Generation.pdf

Einsatz

TP1

ADS-Dual-Mode-Fahrzeug

Englisch

ADS Dual Mode Vehicle

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein ADS-Dual-Mode-Fahrzeug ist ein mit einem ADS-System ausgestattetes Fahrzeug, welches sowohl mit einem Fahrer, als auch im fahrerlosen Betrieb, eingesetzt werden kann.

Quelle

SAE J3016 April 2021

Abdeckung

Englisch

Coverage

Intention

Bemessen

Erläuterung

Der Begriff der Abdeckung wird in VVM als prinzipiell quantifizierbare Angabe zur Abdeckung der ODD durch Testfälle und Argumentation (bezogen auf den Gültigkeitsraum der Sampling Methode), genutzt.

Es gibt drei Ebenen der Abdeckung:

1. Szenarien/ Szenarienkonzept
 - (a) Ist das Konzept zur Abdeckung fähig?
2. Vorhandene Szenarien / ODD Beschreibung
 - (a) Wurden anhand der Daten alle Ausprägungen erfasst?
3. Haben wir genug Testfälle hieraus ausgewählt um eine Aussage treffen zu können?

Quelle

VVM intern

Abdränger (E)

Englisch

Side Swipe [Challenger](#) (E)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beim Abdränger handelt es sich um ein logisches [Szenario](#), bei dem sich ein Fahrzeug/[Objekt](#) relativ betrachtet auf die Seite des VUT zubewegt, das sich zu Beginn des [Szenarios](#) neben dem VUT befand.

Relation zu anderen Begriffen

Logische Szenarien, [Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Method - pegasus-EN ([pegasusprojekt.de](https://www.pegasusprojekt.de)), Systematic Identification of [Scenarios](#): <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>

Einsatz

TP1

Abstraktes Szenario

Englisch

Abstract [Scenario](#)

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Abstrakte Szenarien dienen der Beschreibung, Veranschaulichung und Ableitung von Wirkzusammenhängen.

Erläuterung

Ein abstraktes [Szenario](#) ist eine formalisierte, deklarative Beschreibung eines Verkehrsszenarios mit dem Fokus komplexe Zusammenhänge, insbesondere Wirkzusammenhänge, darzustellen. Die Semantik der Beschreibung orientiert sich hierbei an der Ontologie.

Bezogene Gegenstände

Entitäten der Ontologie

Bezogene Subjekte

Automatisiertes Fahrzeug, Verkehrsteilnehmer

Subjekt (Adressat)

Datenkollektor, Sicherheitsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

[Szenario](#), Ontologie, [Wirkzusammenhang](#)

Abgrenzung zu

Funktionales/Logisches [Szenario](#)

Quelle

[Criticality](#) Analysis for the [Verification](#) and [Validation](#) of Automated Vehicles — IEEE Journals & Magazine — IEEE Xplore: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9330510>

Einsatz

TP2

Allokation

Englisch

Allocation

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Der [Prozess](#) und das Ergebnis der Verteilung von [Anforderungen](#), Ressourcen oder anderen Einheiten auf die Komponenten eines Systems oder Programms.

Subjekt (Adressat)

System[architektur](#)

Quelle

ISO/IEC/IEEE 24765:2017 Systems and software engineering-Vocabulary; 3.130

Anforderung

Englisch

Requirement

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Eine Anforderung ist eine textuelle oder modellbasierte Beschreibung einer Erwartung an ein zu entwickelndes System.

Subjekt (Adressat)

TRACY

Quelle

ISO 15288: <https://www.iso.org/standard/63711.html>

Einsatz

TRACY / ProSTEP

Anforderungsverstärkender Faktor

Englisch

Demand Reinforcing Factor

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein [anforderungsverstärkender Faktor](#) ist ein Ereignis, bzw. ein Umstand, der für sich genommen kein herausforderndes [Szenario](#) induziert, allerdings zu erhöhten [Anforderungen](#) und/oder Handlungseinschränkungen führt, wenn das Fahrzeug durch einen anderen, herausfordernden [Szenario](#)-induzierenden Faktor zu einer Reaktion gezwungen wird. Beispiele für [anforderungsverstärkende Faktoren](#) können eine nasse Fahrbahn oder ein verengter Fahrstreifen sein.

Relation zu anderen Begriffen

Logisches [Szenario](#), [Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Anspruch

Englisch

Claim

Intention

Benennen

Erläuterung

Ein Anspruch ist eine Wahr-Falsch-Aussage über die Beschränkungen der Werte einer eindeutig definierten Eigenschaft – der sogenannten Anspruchseigenschaft – und Beschränkungen der Unsicherheit der Werte der Eigenschaft, die während der unten genannten Geltungsdauer des Anspruchs innerhalb dieser Beschränkungen unter festgelegten Bedingungen.

Anmerkung 1 zum Begriff: Unsicherheiten können auch mit der Geltungsdauer und den genannten Bedingungen verbunden sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ein Anspruch enthält möglicherweise Folgendes:

- Eigenschaft des interessierenden Systems;
- Beschränkungen des Werts der mit dem Anspruch verbundenen Eigenschaft (z. B. ihres Wertebereichs);
- Beschränkungen der Unsicherheit, ob der Eigenschaftswert seinen Beschränkungen entspricht;
- Beschränkungen der Geltungsdauer des Anspruchs;
- Dauerbezogene Unsicherheit;
- Beschränkungen der mit dem Anspruch verbundenen Bedingungen; und
- Zustandsbedingte Unsicherheit.

Anmerkung 3 zum Begriff: Der Begriff “Einschränkungen” wird für die vielen möglichen Situationen verwendet. Werte können ein einzelner Wert oder mehrere einzelne Werte, ein Wertebereich oder mehrere Wertebereiche sein und können mehrdimensional sein. Die Grenzen dieser Einschränkungen sind manchmal nicht scharf, z. B. können sie Wahrscheinlichkeitsverteilungen beinhalten und inkrementell sein.

Quelle

ISO/IEC/IEEE 15026-1:2019(en): Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 1: Concepts and vocabulary; 3.1.4: claim

Einsatz

Core03

Architektur

Englisch

Architecture

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Siehe: [Systemarchitektur](#)

Quelle

Siehe: [Systemarchitektur](#)

Architekturebene

Englisch

[Architecture](#) Level

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Siehe: [Systemebene](#)

Quelle

Siehe: [Systemebene](#)

Argumentationsstruktur

Englisch

Argumentation Structure

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Eine Argumentationsstruktur beschreibt keinen konkreten [Sicherheitsnachweis](#), sondern ein Pattern/Template, das eine inhaltliche Rankhilfe für Argumente und Evidenztypen für die Stützung eines [Claims](#) in einem konkreten Kontext beschreibt, so dass die Erfüllung von geforderten Charakteristiken wie der Vollständigkeit im gewählten Kontext nachvollziehbar ist.

Z.B. beschreibt die VVM-Argumentationsstruktur dieses Pattern für die (aus VVM-Sicht benötigten) Bestandteile eines [Freigabenachweises](#), der auf Akzeptanz bei den relevanten Stakeholdern stoßen soll (Zulassungsbehörde, Gesellschaft, ...).

Quelle

VVM Intern

Einsatz

Core03

Artefakt

Englisch

Artifact

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Der Begriff wird stellvertretend für jegliche, in der Regel immaterielle, Repräsentation einer Entität genutzt. Das Artefakt kann mit beliebigen Arten von Informationen befüllt werden, wie zum Beispiel Metadaten, Zusatzinformationen enthalten und/oder auf externe Inhalte verweisen. Mit Hilfe von [Trace-Links](#) kann außerdem eine Nachverfolgbarkeit zwischen einzelnen Artefakten hergestellt werden.

Subjekt (Adressat)

TRACY

Quelle

ISO 15288 / ProSTEP

Einsatz

TRACY

Assurance Case

Englisch

Assurance Case

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Begründetes, überprüfbares [Artefakt](#), das die Behauptung stützt, dass sein oberster [Anspruch](#) (oder Satz von Ansprüchen) erfüllt ist, einschließlich systematischer Argumentation und seiner zugrunde liegenden Beweise und expliziten Annahmen, die den [Anspruch\(en\)](#) stützen.

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Assurance Case enthält Folgendes und deren Beziehungen:

- eine oder mehrere Ansprüche über Eigenschaften;
- Argumente, die die Beweise und etwaige Annahmen logisch mit der/den Behauptung(en) verknüpfen;
- eine Reihe von Beweisen und optional Annahmen, die diese Argumente für die Behauptung(en) stützen; Und
- Begründung der Wahl des obersten [Anspruchs](#) und der Argumentationsmethode.

Quelle

ISO 15026-1:2019 Clause 3.1.2

Einsatz

Core03

Auffahrer (I)

Englisch

Rear End [Challenger](#) (I)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beim Auffahrer handelt es sich um ein logisches [Szenario](#), bei dem sich ein Fahrzeug/[Objekt](#) relativ betrachtet auf das Heck des VUT zubewegt, das sich zu Beginn des [Szenarios](#) im Fahrschlauch hinter dem VUT befand.

Relation zu anderen Begriffen

Logische Szenarien, [Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Method - pegasus-EN ([pegasusprojekt.de](https://www.pegasusprojekt.de)), Systematic Identification of [Scenarios](#): <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>

Einsatz

TP1

Aufgabe

Englisch

Task

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein Task beschreibt einen Arbeitsauftrag in einer **Phase**. Damit definieren Tasks als kleinste Einheit einen **Prozess**. Ein Task kann Vorgänger und Nachfolger haben und wird durch seinen generierten Output abgeschlossen.

Subjekt (Adressat)

TRACY

Quelle

ISO 15288: <https://www.iso.org/standard/63711.html>

Einsatz

TRACY / ProSTEP

Ausspielung

Englisch

Output Generation

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Als Ausspielung bezeichnet man die Daten, die mit der [Datenbankmechanik](#) generiert wurden und als Grundlage für das [Testkonzept](#) dienen.

Die ausgespielten Daten umfassen u.a. logische Szenarien im Format [OpenSCENARIO](#), [OpenDRIVE](#), Verteilungen für die Parameter in den zugehörigen Parameterräumen und [Bewertungsmetrik\(en\)](#) mit den zugehörigen Pass Fail-Kriterien. Dabei können auch Einschränkungen berücksichtigt werden, die sich z.B. auf die Grenzen der Fahrfunktion (ODD) beziehen.

Relation zu anderen Begriffen

Ein- und Ausgangsdaten

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Automationsrisiko

Englisch

Automation [Risk](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Unter Automationsrisiko versteht man dasjenige Risiko, das durch eine automatisierte Fahrfunktion induziert bzw. verursacht wird. Das automatisierte Fahrzeug stellt demnach den primären Unfallverursacher dar. Nicht inkludiert sind Defizite in der Wirksamkeit, wie z.B. eine nicht ausreichende Reaktion in Szenarien, die durch Dritte induziert werden.

Bezogene Gegenstände

[System under Test](#)

Bezogene Subjekte

[Ego-Fahrzeug](#), Verkehrsteilnehmer

Relation zu anderen Begriffen

Allgemein, Automatisierungsfunktion

Quelle

Identifikation und Quantifizierung von Automationsrisiken für hochautomatisierte Fahrfunktionen (pegasusprojekt.de): https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/pdf/PEGASUS_TechnicalReport_Automationsrisiken_17.07.2019.pdf

Einsatz

TP1

Automatisiertes Fahrsystem

Englisch

Automated Driving System

Abkürzung

ADS

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Die Hardware und Software, die gemeinsam in der Lage sind, die gesamte dynamische Fahraufgabe (DDT) dauerhaft auszuführen, unabhängig davon, ob sie auf eine bestimmte [Operational Design Domain](#) (ODD) beschränkt ist; Dieser Begriff wird speziell verwendet, um ein automatisiertes Fahrsystem des SAE-Levels 3, 4 oder 5 zu beschreiben.

Anmerkung:

Im Gegensatz zu ADS bezieht sich der Oberbegriff "Systemen zum automatisierten Fahren/driving automation system" auf alle Systeme oder Funktionen der SAE-Level 1 bis 5, die einen Teil oder die gesamte DDT dauerhaft ausführen. Angesichts der Ähnlichkeit zwischen dem Oberbegriff "driving automation system" und dem spezifischen Begriff der Stufen 3 bis 5 "automatisiertes Fahrsystem" sollte letzterer Begriff bei der Schreibweise großgeschrieben und so weit wie möglich auf seine Abkürzung ADS reduziert werden, während der vorherige Begriff nicht abgekürzt werden sollte.

Ein mit einem ADS-System ausgestattetes Fahrzeug existiert in zwei Formen

1. ADS-DV, ADS dedicated vehicle: Ein solches Fahrzeug wird für den dauerhaften fahrerlosen Betrieb entwickelt und wird demgemäß dauerhaft fahrerlos betrieben
2. ADS-dual-mode-vehicle: Ein solches Fahrzeug kann sowohl mit einem Fahrer als auch fahrerlos betrieben werden

Bezogene Gegenstände

Automatisiertes Fahrzeug

Relation zu anderen Begriffen

[Ego-Fahrzeug](#)

Abgrenzung zu

Oberbegriff der Fahrsysteme der SAE-Level 1-5

Quelle

SAE J3016 April 2021

Backend (Datenbank)

Englisch

Backend

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Das Backend ist eine Reihe von Algorithmen, die im Hintergrund und für den Nutzer nicht sichtbar die Schnittstelle zwischen Datenbank und [Frontend](#) darstellen.

Bezogene Gegenstände

Datenbank

Bezogenene Subjekte

Daten

Relation zu anderen Begriffen

Datenbank

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Bedrohung

Englisch

Threat

Intention

Benennen

Intention detailliert

Definition	Beispiel
Bedrohung (threat): mögliche Ursache eines unerwünschten Ereignisses, der einem System oder einer Organisation Schaden zufügen kann [ISO/TR 18638]	Steiles Gebirge in der Nähe der Straßenführung bedroht die Unversehrtheit der Beteiligten
Gefahr (danger): gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann [ISO 26513]	A: Steinschlaggefahr B: Gefahr von Eisglätte
Gefährdung (hazard): potential source of harm [ISO 26262, ...] (for a specific stakeholder)	Hz1A: Beschädigung der Fahrgastzelle durch herabfallende Steine Hz2A: Spurverlust & Verlassen der Fahrbahn durch Steine auf der Fahrbahn
Gefährliches Ereignis (hazardous event): combination of a hazard and an operational situation [ISO 26262]	Hs1H1A: Stein mit 100kg Masse trifft die Frontscheibe eines Kfz während der Fahrt im Bereich des Fahrers Hs2H1A: Stein mit 1 kg Masse trifft Masse trifft die Frontscheibe eines Kfz im Stillstand im Bereich des Befahrers
Schaden (harm): physische Verletzung oder Schädigung der Gesundheit von Personen oder der Beschädigung von Sachen [ISO/IEC Guide 51] <i>modified</i>	Verletzung der FZ-Massen durch 1. beschädigte Fahrgastzelle 2. Verlassen der Fahrbahn
Risiko (risk): Schadensmaß kombiniert mit Eintrittswahrscheinlichkeit [ISO/IEC Guide 51]	120 x Steinschläge/Jahr 10 % große Steine mit Verletzungspotential Verkehrsdichte 1:10 Scheibengröße 1:10 => 0,12 Verletzungsfälle/Jahr
Unfall (accident): Eintritt eines Schadens durch ein ungeplantes Ereignis [ISO 24795]	Tatsächlich verletzte Personen durch herabfallende Steine, welche die Windschutzscheibe eines Fz durchschlagen haben.

Erläuterung

Mögliche Ursache eines unerwünschten Ereignisses, das einem System oder einer Organisation Schaden zufügen kann

Bezogene Subjekte

Ego-Fahrzeug, Fahrzeuginsassen, Verkehrsteilnehmer

Relation zu anderen Begriffen

Gefahr, Unfall

Abgrenzung zu

Gefahr, Gefährdung, Risiko, Unfall

Quelle

[ISO/TR 18638]: <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:tr:18638:ed-1:v1:en:term:3.38>

Begriffsregister

Englisch

Glossary

Intention

Benennen

Erläuterung

Dieses Dokument

Beinaheunfall

Englisch

Near [Accident](#)

Intention

Benennen

Intention detailliert

Benennt eine Verkehrssituation von sehr hoher Kritikalität.

Erläuterung

Eine Verkehrssituation, in der ein Schaden nur knapp (zeitlich oder räumlich) vermieden werden konnte.

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP2; OFFIS

Bestehenskriterien

Englisch

Pass-/Fail-Criteria

Intention

Beurteilen

Erläuterung

Bestehenskriterien sind die Kriterien, die das **System under Test** (bzw. VUT) innerhalb eines konkreten Testfalls erfüllen muss, um diesen zu bestehen.

Relation zu anderen Begriffen

Tests

Quelle

Projekt Pegasus: https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/PDF-Symposium/10_Test-Concept-and-Test-Case-Allocation.pdf

Einsatz

TP1

Bewertungsmaßstab

Englisch

Assessment Scale

Intention

Bemessen

Intention detailliert

Bewertungsmaßstäbe klassifizieren Maßstäbe (Referenzen) als anwendbar auf oder verwendbar für Bewertungen (nicht Messungen)

Beispiel: Qualitätsbewertungsmaßstab: [-, -, o, +, ++]

Erläuterung

Bewertungsmaßstäbe versuchen den subjektiven Anteil von Bewertungen einzugrenzen und in gewissen Grenzen eine Vergleichbarkeit von Bewertungsergebnissen und bewerteten Elemente zu ermöglichen.

Bewerten unterscheidet sich von Messen. Messen liefert exakte Werte mit Toleranz. Bewerten enthält subjektive Anteile. Sowohl für das Messen als auch für das Bewertungen gibt es Maße.

Bezogene Gegenstände

Maßstäbe (Referenzen)

Bezogenene Subjekte

Bewertender Mensch oder bewertendes Element

Subjekt (Adressat)

Ingenieure, Richter, Zulassungsbehörde, Alle TPs

Relation zu anderen Begriffen

Maßstab, Referenz

Abgrenzung zu

Maßstäbe für Messgrößen (im Gegensatz zu Bewertungsgrößen)

Quelle

VVM intern

Einsatz

AP1.5; TP4, TP7; Bosch

Blattebene

Englisch

Leaf-Level

Intention

Benennen

Intention detailliert

Dient zur Verdeutlichung der Definition der Capability [Architecture](#)

Erläuterung

Die unterste Ebene in einer Hierarchiestruktur. Die Blätter enthalten keine Nachfolger und sind in der Regel die spezifischsten Elemente in der Hierarchie.

Quelle

OLAP.com: <https://olap.com/learn-bi-olap/olap-bi-definitions/leaf-level/#::~text=What%20is%20Leaf%20Level%3F,Members%20or%20Leaf%20Level%20Members.>

Einsatz

AP 3.4

Capability Layer

Englisch

Capability Layer

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Unterscheidung von verschiedenen Perspektiven auf das SuT. Die verschiedenen Perspektiven bringen unterschiedliche Problemdomänen bzw. Lösungsräume mit sich. Durch die Nennung des Layers in einem aktuellen [Task](#) lassen sich so Missverständnisse vermeiden.

Erläuterung

Der Capability Layer liefert eine Perspektive zur Darstellung von Fähigkeiten von Organisation und System. Fähigkeiten erlauben einen methodischen Ansatz zur wirksamen Freigabeargumentation auf abstrakter Ebene.

Die [Artefakte](#) des Capability Layers liefern die Basis für ein abstraktes Argument, warum die Fähigkeiten des Systems zur Realisierung sicheren Verhaltens im offenen Kontext ausreichend spezifiziert sind und das V&V Konzept hinreichende Evidenzen zur Erbringung dieser Fähigkeiten liefern kann.

Kernaspekte

- Abgrenzung [Engineering Layer](#): Capability Layer ist abstrakte Ebene, die die Problemdomäne beschreibt, [Engineering Layer](#) ist technische Ebene, die Lösungsdomäne beschreibt
- Betrachtung von Organisation und automatisiertem System mit gleichem Fähigkeiten-Konzept → Dadurch entsteht Notwendigkeit, ADS im Verkehr (→ Automatisiertes System) und ADS als Produkt (→ Organisation) zu unterscheiden

Bezogene Gegenstände

[System under Test](#)

Abgrenzung zu

[Engineering Layer](#), [Real World Layer](#), [6-Ebenen-Modell](#)

Quelle

VVM intern

Einsatz

Core03

Challenger (Herausforderer oder Störobjekt)

Englisch

Challenger

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein Challenger ist ein Fahrzeug (Layer 4), dass durch sein Verhalten/Präsenz eine Reaktion des [Vehicle under Test](#) hervorruft.

Das Verhalten des [Vehicle under Test](#) kann auch durch mehr als einen Challenger beeinflusst werden.

Der Challenger ist auf dem Prüfgelände identisch mit dem TSV, dass das [Vehicle under Test](#) zu einer direkten Aktion nötigt.

Bezogene Gegenstände

Verkehrsteilnehmer

Bezogenene Subjekte

[Ego-Fahrzeug](#), Verkehrsteilnehmer, Verkehrsumfeld

Relation zu anderen Begriffen

Allgemein, Verkehrsumfeld

Abgrenzung zu

[Ego-Fahrzeug](#), TSV

Quelle

Pegasus Method - pegasus-EN ([pegasusprojekt.de](https://www.pegasusprojekt.de)), Systematic Identification of Scenarios: <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>

Einsatz

TP1

Concept of Operations

Englisch

Concept of Operations

Abkürzung

ConOps

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Auf Organisationsebene bezieht sich ConOps darauf, wie die Führung die Organisation führen will.

Quelle

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(en): 3.1.5 Concept of Operations: <https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso-iec-ieee:29148:ed-2:v1:en>

Einsatz

Core03

Concern

Englisch

Concern

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein Interesse an einem System, das für einen oder mehrere seiner Stakeholder relevant ist.

Quelle

ISO/IEC/IEEE 42020:2019 Software, systems, and enterprise–[Architecture processes](#)

ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering–System life cycle [processes](#)

Cross-Cutting-Concern

Englisch

Cross-Cutting-[Concern](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

[Concern](#), der zunächst nicht beliebig weit separierbar ist und der Koordination zwischen mehreren Lösungserbringern bedarf.

Quelle

Wikipedia: Cross-cutting [concern](https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cutting_concern): https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cutting_concern

Datenbankmechanik

Englisch

Data Base Mechanics

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Die Datenbankmechanik ist die Summe der Verarbeitungsschritte und Anwendung von Algorithmen und [Metriken](#), die zwischen dem Ein- und Ausspielen der Daten in die/aus der Datenbank stattfinden. Dabei werden neben anderen Verarbeitungsschritten vor allem logische/konkrete Szenarien extrahiert und durch Attributierung und Parametrisierung abstrahiert und der [Auspielung](#) bereitgestellt. Somit kann auch von Datenbankverarbeitungskette gesprochen werden. Ein-/[Auspielung](#) sind dabei exklusive.

Bezogene Gegenstände

Datenbank

Bezogenene Subjekte

[Ego-Fahrzeug](#), Systemkomponenten

Subjekt (Adressat)

Daten

Relation zu anderen Begriffen

Allgemein, [Ego-Fahrzeug](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Dekomposition

Englisch

Decomposition

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Zerlegung eines Systems/einer Funktion in Teil-Systeme/-Funktionen. Im Kontext des [Projekts](#) ist konkret die Zerlegung einer Automatisierungsfunktion in funktionale Ebenen (bspw. nach Graab et al.: Informationszugang, Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung, Zielsetzung und Handlung) gemeint.

Bezogene Gegenstände

[System under Test](#)

Relation zu anderen Begriffen

Allgemein, Automatisierungsfunktion

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Ego-Fahrzeug

Englisch

Subject Vehicle

Intention

Benennen

Erläuterung

Das Ego-Fahrzeug ist ein [Vehicle under Test](#) (VUT).

Bezogene Gegenstände

Ego-Fahrzeug

Bezogene Subjekte

Systemkomponenten, Verkehrsumfeld, [Operational Design Domain](#)

Relation zu anderen Begriffen

Ego-Fahrzeug, Allgemein, Automatisierungsfunktion

Abgrenzung zu

[System under Test](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Ego-Fahrzeug-Modell

Englisch

[Subject Vehicle](#) Model

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Das [Ego-Fahrzeug](#)-Modell stellt das simulationstechnische Modell von dem in Entwicklung befindlichen [System under Test](#) (HAF-System) benutzten Fahrzeug dar.

Das Modell beinhaltet alle notwendigen Aspekte der einzelnen Fahrzeugkomponenten, die für die Bewertung des [System under Test](#) in dem jeweiligen konkreten [Szenario](#) in dem erforderlichen Genauigkeitsniveau relevant sind (digitaler Zwilling). Diese sind neben dem Fahrverhalten und den Fahrfunktionen typischerweise Fahrzeugdynamik, einschließlich Lenk-, Fahrwerk- und Bremssysteme, und Antriebsstrang.

Bezogene Gegenstände

[Ego-Fahrzeug](#)

Bezogene Subjekte

Systemkomponenten, Verkehrsumfeld, [Operational Design Domain](#)

Relation zu anderen Begriffen

Allgemein, [Ego-Fahrzeug](#), Systemkomponente, Automatisierungsfunktion

Abgrenzung zu

[Ego-Fahrzeug](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Einflussfaktor

Englisch

Influencing Factor

Intention

Benennen

Intention detailliert

Kategorisieren von Faktoren, welche Einfluss auf Verkehrssituationen (bzw. Kritikalität) haben

Erläuterung

Faktor (Parameter), welcher Einfluss auf eine Verkehrssituation hat

Bezogene Gegenstände

Alle Dinge im Verkehrsgeschehen

Bezogene Subjekte

Verkehrsteilnehmer

Subjekt (Adressat)

Unfallforscher, Verkehrsplaner, Testingenieur, [Anforderungsingenieur](#), Simulationsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

Kritikalitätsanalyse, Verkehrssituation, [Verkehrsszenario](#)

Abgrenzung zu

Phänomen, Kritikalitätsphänomen, [Wirkzusammenhang](#), [Wirkkette](#)

Quelle

Westhofen (2023): [Criticality Metrics](#) for Automated Driving: A Review and Suitability Analysis of the State of the Art: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11831-022-09788-7>

Einsatz

TP2; OFFIS, Bosch, ZF

Eingangsdaten (Datenbank)

Englisch

Input Data

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Eingangsdaten sind die Daten, die im [PEGASUS-Eingangsdatenformat](#) in die [PEGASUS-Datenbank](#) hochgeladen werden und dort von der [Datenbankmechanik](#) verarbeitet werden.

Dies können z.B. FOT-, NDS-, [Unfall](#)- oder Simulationsdaten sein. Die Daten müssen dabei mindestens den [Anforderungen](#) des [Minimaldatensatzes](#) genügen.

Relation zu anderen Begriffen

Ein- und Ausgangsdaten

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Einscherender Auffahrer (H)

Englisch

Rear End Turning Into Path [Challenger](#) (H)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beim einscherenden Auffahrer handelt es sich um ein logisches [Szenario](#), bei dem sich ein Fahrzeug/[Objekt](#) am Ende des [Szenarios](#) relativ betrachtet auf das Heck des VUT zubewegt, das sich zu Beginn des [Szenarios](#) außerhalb des Fahrschlauchs hinter dem VUT befand.

Relation zu anderen Begriffen

Logische Szenarien
[Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Method - pegasus-EN ([pegasusprojekt.de](https://www.pegasusprojekt.de)), Systematic Identification of [Scenarios](#): <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>

Einsatz

TP1

Emergente Eigenschaft

Englisch

Emergent Property

Intention

Benennen

Erläuterung

Eine Eigenschaft eines Systems von Elementen, die nicht aus den Eigenschaften der einzelnen Elemente abgeleitet werden kann.

Quelle

Rausand M, Haugen S (2020) [Risk](#) Assessment: Theory, Methods, and Applications, 2. Aufl. Wiley, Hoboken. doi:10.1002/9781119377351, S. 97

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Engineering Layer

Englisch

Engineering Layer

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Unterscheidung von verschiedenen Perspektiven auf das SuT. Die verschiedenen Perspektiven bringen unterschiedliche Problemdomänen bzw. Lösungsräume mit sich. Durch die Nennung des Layers in einem aktuellen [Task](#) lassen sich so Missverständnisse vermeiden.

Erläuterung

Der Engineering Layer liefert eine Perspektive zur Darstellung der Lösungsarchitektur von Organisation und System. Diese sichten-orientierte [Architektur](#) ermöglicht eine wirksame Freigabeargumentation auf technischer Ebene.

Die [Artefakte](#) des Engineering Layer liefern die Basis für ein Argument, warum die erzeugte Lösung mittels systematischen Engineering-Methoden im modellierten Kontext zur Erbringung der Fähigkeiten führt und wieso den Ergebnissen des implementierten V&V Konzepts ("Technical V&V Design") hinsichtlich der Erbringung der Fähigkeiten in modelliertem Kontext vertraut werden kann.

Kernaspekte

- wir sind im Lösungsraum
- Kontrollierte Umgebung durch Modellierung mittels Annahmen
- "klassisches" sichtenbasiertes automotive systems engineering
- [Technisches Design](#) der Fähigkeiten zum Fahrzeugverhalten und Laufzeit-Monitoring/Lernen (Abgrenzung Real World: Real World kümmert sich hauptsächlich um Rückführung von Daten, Analyse im Hinblick auf Gewährleistung der Fähigkeiten und akzeptablem [Risiko](#) und Reaktion auf geänderte Risiken, z.B. mittels [Architektur](#)-Update)
- modellierter Kontext bezieht sich auf ODD, Annahmen, Szenarien, in deren Rahmen das Engineering durchgeführt wird, d.h. es ist nicht nur die Modellierung des Verkehrskontext des späteren Fahrzeugs gemeint, sondern auch alle anderen Annahmen bzgl. System-Eigenschaften (z.B. benötigte Simulations-Modell-Fidelity, um Eigenschaft erfolgreich nachzuweisen)

Bezogene Gegenstände

System under Test

Abgrenzung zu

Capability Layer, Real World Layer, 6-Ebenen-Modell

Quelle

VVM intern

Einsatz

Core03

Exposure

Englisch

Exposure

Intention

Bemessen

Erläuterung

Die Exposure ist eine strecken- oder zeitbezogene Häufigkeit, mit der Ereignisse in einem logischen oder (semi-) konkreten [Szenario](#) auftreten.

Die Exposure kann zum Beispiel eine Häufigkeit von Parameterwerten eines [Szenario](#)-Parameters sein oder die Häufigkeit von ganzen Szenarien in einem oder mehreren erfassten Datensätzen.

Relation zu anderen Begriffen

Algorithmen und [Metriken](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Fähigkeit (Organisation)

Englisch

Organisational Capability

Intention

Benennen

Erläuterung

An organization's potential to achieve a desired effect (e.g., continuous product safety improvement) realized through a combination of ways and means along with specified measures.

Bezogene Subjekte

Entwicklungsorganisation

Quelle

https://www.sebokwiki.org/wiki/Enterprise_Capability_Management: https://www.sebokwiki.org/wiki/Enterprise_Capability_Management

Einsatz

AP3.4

Fähigkeit (System)

Englisch

System Capability

Intention

Benennen

Erläuterung

Das Potenzial eines Systems, durch eine Kombination von Mitteln und Wegen sowie festgelegten Maßnahmen eine gewünschte Wirkung (z. B. Zielverhalten) zu erzielen.

Bezogene Subjekte

[Ego-Fahrzeug](#)

Quelle

https://www.sebokwiki.org/wiki/Enterprise_Capability_Management: https://www.sebokwiki.org/wiki/Enterprise_Capability_Management

Einsatz

AP3.4

Fähigkeiten Architektur (Organisation)

Englisch

Capability [Architecture](#) (Organization)

Intention

Benennen

Intention detailliert

Fähigkeiten [Architektur](#) stellt eine gemeinsame Sprache zur Verfügung, die die Welt mit verständlichen Begriffen beschreibt und einem Unternehmen / Organisation die effektive Zusammenarbeit über funktionale Grenzen hinweg mittels einfacher Aussagen erlaubt.

Erläuterung

[Architecture](#) definition of a set of organizational capabilities, with [leaf-level](#) capabilities aligned to needs, and their measures.

Quelle

https://www.sebokwiki.org/wiki/Enterprise_Capability_Management: https://www.sebokwiki.org/wiki/Enterprise_Capability_Management

Einsatz

AP3.4

Fahranforderungsmetrik

Englisch

Driving Demand [Metrics](#)

Intention

Bemessen

Erläuterung

Die [Fahranforderungsmetrik](#) bewertet in jedem Zeitschritt der Eingangsdaten die [Fahranforderungen](#), die sich aus der Verkehrskonstellation für den menschlichen Fahrer oder eine automatisierte Fahrfunktion ergeben. Dabei berücksichtigt sie insbesondere bei einem sich verändernden Umfeld (z.B. durch die Fahrbahngeometrie oder andere Verkehrsteilnehmer) die notwendige Reaktionszeit, mögliche Ausweichmöglichkeiten und das Bremspotenzial, um einen [Unfall](#) zu vermeiden.

Relation zu anderen Begriffen

Algorithmen und [Metriken](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Fahreräquivalent (Maschine)

Englisch

Driver Equivalent (Machine)

Intention

Vergleichen

Intention detailliert

Dieser Begriff soll helfen, die vielen Aspekte der Menschen im Straßenverkehr, Wahrnehmung, Intention, Fähigkeiten, Erwartungen in Vergleich setzen zu können mit einer Maschine. Dieser Vergleich sollte mittels problemorientierter Abstraktion aus erfahrungsbasierten oder theoretisch gewonnenen Erkenntnissen erfolgen.

Erläuterung

Die über das Fahreräquivalent (Mensch) gewonnene Repräsentanz menschlicher Fahrer ist das Fahreräquivalent (Maschine) und bildet die Grundlage zur Prüfung der Äquivalenz mit der Maschinenrepräsentanz/des dem digitalen Zwilling der automatisierten Fahrfunktion. Das Fahreräquivalent ist erfüllt, wenn die automatisierte Funktion (Maschinenrepräsentanz) in den betrachteten Vergleichsdimensionen eine definierte und nachweisbare maximale Abweichung zur Fahrerrepräsentanz erreicht.

Bezogene Gegenstände

Automat, Verkehrsregeln

Bezogene Subjekte

Fahrer

Subjekt (Adressat)

TP2 (Kritikalitätsanalyse), TP3, TP4 (Funktionen), TP7 (Test), VVM, Richter

Relation zu anderen Begriffen

Prädiktion, Perzeption, Mission, Fahrauftrag, Performance

Abgrenzung zu

Statistischen Größen wie Fahrernormal, Einzelperformancewerte

Quelle

Schwarz et al. (2022): Measuring Safety: Positive Risk Balance & Conscientious Driver: https://www.vvm-projekt.de/fileadmin/user_upload/Mid-Term/VVM_HZE_S1_P4_20220315_MeasuringSafety.pdf

Einsatz

TP3

Fahreräquivalent (Mensch)

Englisch

Driver Equivalent (Human)

Intention

Vergleichen

Intention detailliert

Dieser Begriff soll helfen, die vielen Aspekte der Menschen im Straßenverkehr, Wahrnehmung, Intention, Fähigkeiten, Erwartungen in Vergleich setzen zu können mit einer Maschine. Dieser Vergleich sollte mittels problemorientierter Abstraktion aus erfahrungsbasierten oder theoretisch gewonnenen Erkenntnissen erfolgen.

Erläuterung

Das Fahreräquivalent erstellt für einen spezifischen Kontext (z.B. ein Verkehrsszenario) eine Beziehung vergleichende Relation zwischen menschlichen Fahrern und automatisierten Fahrfunktionen hinsichtlich der (Anforderungen,) Handlungen und Fähigkeiten zum Durchführen der Fahraufgabe. Die [Gesamtheit der] Verhaltensweisen menschlicher Fahrer werden durch Modellbildung abstrahiert, wobei insbesondere die Dimensionen Wahrnehmung, Intention, Fähigkeiten, Erwartungen, Rechtspflichten und Normverhalten berücksichtigt werden.

Bezogene Gegenstände

Automat, Verkehrsregeln

Bezogene Subjekte

Fahrer

Subjekt (Adressat)

TP2 (Kritikalitätsanalyse), TP3, TP4 (Funktionen), TP7 (Test), VVM

Relation zu anderen Begriffen

Fähigkeit, Wahrnehmung, Recht, Intention, Erwartung,

Abgrenzung zu

Statistischen Größen wie Fahrernormal, einzelperformancewerte

Quelle

Schwarz et al. (2022): Measuring Safety: Positive Risk Balance & Conscientious Driver: https://www.vvm-projekt.de/fileadmin/user_upload/Mid-Term/VVM_HZE_S1_P4_20220315_MeasuringSafety.pdf

Einsatz

TP3

Fahrzeug-Dachbox

Englisch

Vehicle Top Box

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datenquellen (Datenquellen laut Datentabelle).

Erläuterung

Die Vehicle Top Box ist eine auf ein Fahrzeug montierbare Apparatur, die [Sensoren](#) von hoher Genauigkeit enthält.

Ergänzung: In VVM befindet sie sich auf dem AVL-Fahrzeug.

Mit ihr sollen in VVM "[Sensor Raw Data](#)" aufgezeichnet werden, aus denen eine "Dynamic Ground Truth" (DGT) erstellt wird.

Bezogene Gegenstände

[Sensor-Hardware](#), [Sensor-Firmware](#)

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Perzeptionsdaten arbeiten

Abgrenzung zu

[Sensorik](#) under Test

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP6 / ika

Fahrzeug-Dachbox Rohdaten

Englisch

Vehicle Topbox Raw Data

Abkürzung

TRD

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datenarten

Erläuterung

Daten des Typs "[Sensor Raw Data](#)" aus der Quelle "[Vehicle Top Box](#)".

Ergänzung: In VVM Input für Understand.AI zur Bestimmung der "Dynamic Ground Truth" (DGT).

Bezogene Gegenstände

Verkehrsumfeld

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Perzeptionsdaten arbeiten

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP6; ika

Fahrzeug-Dachbox Rohdaten-Labels

Englisch

[Vehicle Topbox Raw Data](#) Labels

Abkürzung

TRD Labels

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datenarten

Erläuterung

Daten des Typs "[Sensor](#) Raw Data Labels" aus der Quelle "[Vehicle Top Box](#)".

Ergänzung: In VVM Zwischenergebnis von Understand.AI zur Bestimmung der "Dynamic Ground Truth" (DGT).

Bezogene Gegenstände

Verkehrsumfeld, Labeling-Arbeitsergebnis

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Perzeptionsdaten arbeiten

Abgrenzung zu

Dynamic Ground Truth

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP6; ika

Freigabenachweis

Englisch

Proof of Release

Intention

Benennen

Erläuterung

Der Freigabenachweis ist ein [Assurance Case](#), der die Erfüllung von mehreren freigabe-relevanten konkreten Top-Level-[Claims](#) erfordert (nicht nur der Sicherheit). Daher ist der [Sicherheitsnachweis](#) zwar notwendiger Bestandteil des Freigabenachweises, aber nicht hinreichend, da neben der Sicherheit für die Freigabe noch andere [Claims](#) erfüllt werden müssen (Verkehrsregelkonformität, positive [Risikobilanz](#)).

Quelle

VVM intern

Einsatz

Core03

Frontend (Datenbank)

Englisch

Frontend

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Das Frontend der Datenbank ist eine Website, erreichbar unter www.pegasus.fka.de: <http://www.pegasus.fka.de/>, die für den Nutzer die Schnittstelle zur Datenbank darstellt.

Bezogene Gegenstände

Datenbank

Bezogenene Subjekte

Daten

Relation zu anderen Begriffen

Datenbank

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Funktionale Anforderung

Englisch

Functional [Requirement](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Aussage, die angibt, welche Ergebnisse ein Produkt oder [Prozess](#) liefern muss.

Quelle

ISO/IEC/IEEE 24765f:2016

Funktionale Architektur

Englisch

Functional [Architecture](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Hierarchische Anordnung von Funktionen, ihren internen und externen (außerhalb der Aggregation selbst) Funktionsschnittstellen und externen physischen Schnittstellen, ihren jeweiligen Funktions- und Leistungsanforderungen und ihren Designbeschränkungen.

Quelle

ISO/IEC/IEEE 24765:2017 Systems and software engineering-Vocabulary

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Funktionale Domäne

Englisch

Functional Domain

Intention

Benennen

Intention detailliert

Strukturierung der Tätigkeiten zur Systementwicklung

Erläuterung

Lösungsunabhängiger Raum zur Betrachtung von Inhalten und Umfängen zur Erfüllung einer Funktionalität aus der Perspektive der Nutzer.

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Funktionale Testanforderung

Englisch

Functional Test [Requirement](#)

Intention

Benennen

Erläuterung

Spezifisches Element eines funktionalen [artefakts](#), das durch Funktionstests abgedeckt werden sollte.

Quelle

In Anlehnung an ISO/IEC 26554:2018 Information technology–Software and systems engineering–Tools and methods for product line testing:

”Specific element of a domain (functional) [artifact](#) that should be covered by domain (functional) testing.”

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Funktionale Testbeschreibung

Englisch

Functional Test Specification

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Detaillierte Formulierung (vollständig, präzise, überprüfbar) zur Beschreibung der Erfordernisse zur Ermittlung kennzeichnender funktionaler Eigenschaften entsprechend den funktionalen [Anforderungen](#) an einen spezifischen Einsatzzweck.

Funktionale Testbeschreibung beinhaltet u.a.

- [Szenario](#) (inkl. deklarierter Parameter & Variationsvorgaben)
- [Testobjekt](#) (funktionales Testelement)
- funktionale [Anforderungen](#) (inkl. Güte & Konfidenzen)
- [Testklasse](#)/-methode (dient als Metainformation)
- sonstige Vorgaben an die Testorchestrierung (Repräsentativität z.B. in Form von Normen, Bewegungsmustern oder Materialeigenschaften einzelner Elemente)

Anmerkung:

Die Funktionale Testbeschreibung ist nicht ausführbar und dient als Input, um anschließend den Elementen des technischen Designs und den [Testinstanzen](#) zugeordnet zu werden (siehe [Technische Testbeschreibung](#)).

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4 / TP7 / AG10

Funktionaler Anwendungsfall

Englisch

Functional Use Case

Abkürzung

FUC

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Es soll beispielhaft die im [Projekt](#) untersuchte Funktionalität und der Einsatzbereich einer Fahrfunktion skizziert werden, damit die [Projektpartner](#) an diesen Beispielen ihre Absicherungsmethoden evaluieren und demonstrieren können.

Erläuterung

Der **funktionale Use Case** beschreibt eine möglicherweise unendliche Menge an Interaktionssequenzen, d.h. funktionale Use Case Szenarien, welche zwischen verschiedenen **Akteuren** auftreten. Diese Interaktionen finden in einer **Umgebung** statt und werden durch mindestens einen **Schritt** beschrieben. Ein **primärer Akteur** verfolgt während einer solchen Sequenz auf die Umgebung bezogene **Ziele**, darunter immer ein **primäres Ziel**. Dieses ist der gemeinsame Bezugspunkt aller Interaktionssequenzen im funktionalen Use Case, welche dadurch eine abstrakte Eigenschaft oder Funktionalität des primären Akteurs repräsentieren. Für weitere Informationen s. Begleitdokument Functional Use Case: <https://confluence.vdali.de/display/VVM/Begleitdokument+Functional+Use+Case>.

Bezogene Gegenstände

Szenarien und Funktionalität

Bezogene Subjekte

Verkehrsteilnehmer, Umgebungsbedingungen, Verhalten, Ziele

Subjekt (Adressat)

Partner in VVMethoden

Relation zu anderen Begriffen

[6-Ebenen-Modell](#), Kundenfunktion, funktionale [Anforderung](#), Item Definition

Abgrenzung zu

Simulation Use Case (SET Level Begriff), (funktionales/abstraktes) [Szenario](#)

Quelle

VVM Erweiterung von ISTQB Glossar: Anwendungsfall: <https://www.testautomatisierung.org/testglossar-test-deutsch/>

Einsatz

Alle TPs

Funktionales Design

Englisch

Functional Design

Intention

Benennen

Erläuterung

Prozess und Ergebnis der Definition der Arbeitsbeziehungen zwischen den Komponenten eines Systems. Der Begriff **Komponenten eines Systems** bezieht sich in diesem Fall auf funktionale Elemente eines Systems.

Quelle

ISO/IEC/IEEE 24765:2017 Systems and software engineering-Vocabulary:

”**Process** and result of defining the working relationships among the components of a system.”

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Funktionales Sicherheitskonzept

Englisch

Functional Safety Concept

Abkürzung

FSC

Intention

Benennen

Erläuterung

Das funktionale Sicherheitskonzept bezieht sich auf sicherheitsrelevante Teile des funktionalen Designs und beschreibt deren notwendiges Zusammenspiel zur Erreichung der [Sicherheitsziele](#).

Quelle

Angelehnt an ISO 26262

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Funktionales Szenario

Englisch

Functional [Scenario](#)

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Szenarienbeschreibung mit Fokus auf Verständlichkeit für Menschen.

Erläuterung

Ein funktionales [Szenario](#) ist eine verhaltensbasierte natürlichsprachliche Beschreibung eines [Szenarios](#) auf semantischer Ebene (möglicherweise inklusive Visualisierung).

Bezogene Gegenstände

Entitäten der Ontologie

Bezogene Subjekte

Automatisiertes Fahrzeug, Verkehrsteilnehmer

Subjekt (Adressat)

Experten, Reviewer, [Projektpartner](#)

Relation zu anderen Begriffen

[Szenario](#), Ontologie

Abgrenzung zu

Logisches/Abstraktes [Szenario](#)

Quelle

Bagschik et al. (2017): Szenarien für Entwicklung, Absicherung und Test von automatisierten Fahrzeugen: https://www.pegasusprojekt.de/de/information-material?file=files/tmp1/pdf/Walting_Szenarien%20fuer%20Entwicklung%20Absicherung%20Test%20Abstract.pdf

Einsatz

TP1 / TP2

Güteannahme

Englisch

Quality Assumption

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung von Referenz- und unter Test-Daten, ohne dabei eine Datenquelle oder einen Datentyp erwähnen zu müssen.

Erläuterung

Überbegriff der Kategorien "Referenz" bzw. "Ground Truth" und "Under Test" für Perzeptionsdaten.

Bezogene Gegenstände

Perzeptionsdaten jeglicher Art

Subjekt (Adressat)

Testingenieur, [Requirements](#)-Ingenieur, [Sensor](#)modellierer, Personen, die mit Perzeptionsdaten arbeiten

Relation zu anderen Begriffen

[Ground Truth Daten](#), [Umfeldmodell](#)-Daten

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP8, AP2.4; ika

Gütekriterium

Englisch

Quality Criteria

Intention

Beurteilen

Intention detailliert

Es ist notwendig für Urteile zu wissen, wann die Bedingung für eine Entscheidung erfüllt ist und wann nicht.

Hier: Wert eines Gütemaßes, der für eine Entscheidung/Bedingung herangezogen wird

Erläuterung

Gütekriterien legen unterscheidende Merkmale einer Güte (Qualität) fest für eine Bedingung, eine Entscheidung oder einen Sachverhalt. Beispiel: Unterschreitung eines Werts ist notwendig für eine Freigabe.

Bezogene Gegenstände

Technische Produkte

Subjekt (Adressat)

Ingenieure, Richter, Zulassungsbehörde, Alle TPs

Relation zu anderen Begriffen

Gütemaß, Qualität,
Beispiel: "Pass Fail Criteria"

Abgrenzung zu

Fähigkeit, Performance

Quelle

VVM intern

Einsatz

Bosch

Gefährdung

Englisch

Hazard

Intention

Benennen

Intention detailliert

Definition	Beispiel
Bedrohung (threat): mögliche Ursache eines unerwünschten Ereignisses, der einem System oder einer Organisation Schaden zufügen kann [ISO/TR 18638]	Steiles Gebirge in der Nähe der Straßenführung bedroht die Unversehrtheit der Beteiligten
Gefahr (danger): gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann [ISO 26513]	A: Steinschlaggefahr B: Gefahr von Eisglätte
Gefährdung (hazard): potential source of harm [ISO 26262, ...] (for a specific stakeholder)	Hz1A: Beschädigung der Fahrgastzelle durch herabfallende Steine Hz2A: Spurverlust & Verlassen der Fahrbahn durch Steine auf der Fahrbahn
Gefährliches Ereignis (hazardous event): combination of a hazard and an operational situation [ISO 26262]	Hs1H1A: Stein mit 100kg Masse trifft die Frontscheibe eines Kfz während der Fahrt im Bereich des Fahrers Hs2H1A: Stein mit 1 kg Masse trifft Masse trifft die Frontscheibe eines Kfz im Stillstand im Bereich des Befahrers
Schaden (harm): physische Verletzung oder Schädigung der Gesundheit von Personen oder der Beschädigung von Sachen [ISO/IEC Guide 51] <i>modified</i>	Verletzung der FZ-Massens durch 1. beschädigte Fahrgastzelle 2. Verlassen der Fahrbahn
Risiko (risk): Schadensausmaß kombiniert mit Eintrittswahrscheinlichkeit [ISO/IEC Guide 51]	120 x Steinschläge/Jahr 10 % große Steine mit Verletzungspotential Verkehrsdichte 1:10 Scheibengröße 1:10 => 0,12 Verletzungsfälle/Jahr
Unfall (accident): Eintritt eines Schadens durch ein ungeplantes Ereignis [ISO 24700]	Tatsächlich verletzte Personen durch herabfallende Steine, welche die Windschutzscheibe eines Fz durchschlagen haben.

Erläuterung

Potenzielle Schadensquelle (für einen bestimmten Betroffenen)

Bezogene Subjekte

Ego-Fahrzeug, Fahrzeuginsassen, Verkehrsteilnehmer

Relation zu anderen Begriffen

Gefahr, Risiko, Wahrscheinlichkeit, Schadensschwere

Abgrenzung zu

Bedrohung, Gefahr, Risiko, Unfall

Quelle

[ISO 12100, ISO 26262, ...] modifiziert

Gefährliches Ereignis

Englisch

Hazardous Event

Intention

Benennen

Intention detailliert

Erläuterung

Kombination einer Gefährdung mit einer Betriebssituation.

Hinweis: Szenarien unterstützen die Beschreibung von Betriebssituationen

Bezogene Subjekte

Ego-Fahrzeug, Fahrzeuginsassen, Verkehrsteilnehmer, Elemente des Szenarios

Relation zu anderen Begriffen

Gefährdung, Situation, Szenario

Abgrenzung zu

Gefahr, Gefährdung, Risiko, Unfall, Situation, Szenario

Quelle

[ISO 26262]: <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26262:-1:ed-2:v1:en:term:3.77> 1.59 "hazardous event"

Einsatz

TP3

Geschehnis (Verkehrs-)

Englisch

Event (Traffic-)

Intention

Benennen

Intention detailliert

Kategoriale Bezeichnung von allen Dingen, die der Erläuterung entsprechen.

Erläuterung

Jede Veränderung in der Umgebung oder im Zustand von Automaten oder Personen in der Zeit. Die Veränderung muss nicht zwingend wahrnehmbar oder messbar sein. Sie muss aber real sein, nicht nur hypothetisch oder statistisch erwartet

Bezogene Gegenstände

Alle Dinge und Lebewesen der Umwelt

Bezogenene Subjekte

Alle Lebewesen

Subjekt (Adressat)

VVM, Öffentlichkeit, Richter

Relation zu anderen Begriffen

Zeit, Physik, Ablauf, [Prozesse](#), Entwicklung

Abgrenzung zu

Statische Gegebenheit, Invarianz

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP3

Ground Truth Daten

Englisch

Ground Truth Data

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datentypen (Datentypen laut Datentabelle)

Erläuterung

Ground Truth Daten sind von gleicher Abstraktionsebene wie “[Environment Model Data](#)”, allerdings von signifikant höherer Genauigkeit. Für diese Daten gilt die Annahme, dass sie die Wirklichkeit ausreichend gut widerspiegeln.

Bezogene Gegenstände

Verkehrsumfeld

Bezogene Subjekte

Verkehrsteilnehmer, Verkehrsumfeld

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Perzeptionsdaten arbeiten

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP6/TP8; ika

Infrastructure Ground Truth

Englisch

Infrastructure Ground Truth

Abkürzung

IGT

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datenarten

Erläuterung

Daten des Typs "Ground Truth Data" aus der Quelle einer Infrastruktursensorik aufgenommen. Die Daten müssen definierte Qualitäten erfüllen.

Bezogene Gegenstände

Verkehrsumfeld

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Informationen über Verkehrsgeschehen arbeiten

Relation zu anderen Begriffen

Aerial Ground Truth, Dynamic Ground Truth, [Simulated Ground Truth](#)

Abgrenzung zu

[Weltmodell](#), [Fahrzeug-Dachbox](#) Rohdaten-Labels, [Umfeldmodell](#)-Daten,

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP2,3,4,5,6,7,8; ika

Kausalität

Englisch

Causality

Intention

Benennen

Intention detailliert

Die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung.

Erläuterung

Kausalität ist die Relation von Ereignissen und Zuständen, wobei die Anwendung der Ursache die Wirkung herbeiführt. Hierbei kann eine Ursache zu mehreren Wirkungen führen, und mehrere Ursachen zu einer Wirkung.

Bezogene Gegenstände

Ursächliche Beziehung

Bezogene Subjekte

Ursache, Wirkung, Relation

Subjekt (Adressat)

[Unfall](#)forscher, Experten, Wissenschaftler, Verkehrsteilnehmer

Relation zu anderen Begriffen

Plausibilität, Kritikalität, [Wirkzusammenhang](#), [Wirkkette](#)

Abgrenzung zu

Korrelation

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP2; OFFIS / Bosch, ZF

Konfigurationsgegenstand

Englisch

Configuration Item

Intention detailliert

Beschreiben

Erläuterung

Das Configuration Item (CI) beschreibt eine beliebige Entität eines Systems, das dem Zweck des Configuration Managements dient. Es kann daher an jeder Stelle im System als Platzhalter eines realen Systemelements (Hardware, Software, etc., Kombinationen usw.) eingesetzt werden und hält konfigurationsrelevante Daten. Es besitzt einen eindeutigen Identifier auf den an anderer Stelle (z.B. in Baselines) verwiesen werden kann.

Subjekt (Adressat)

TRACY

Quelle

ISO 15288

Einsatz

TRACY / ProSTEP

Konkretes Szenario

Englisch

Concrete [Scenario](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein konkretes [Szenario](#) entsteht aus der Instanziierung eines logischen [Szenarios](#) durch Belegung mit konkreten Werten.

Relation zu anderen Begriffen

Szenarien

Quelle

Bagschik et al. (2017): Szenarien für Entwicklung, Absicherung und Test von automatisierten Fahrzeugen: https://www.pegasusprojekt.de/de/information-material?file=files/tmp/pdf/Walting_Szenarien%20fuer%20Entwicklung%20Absicherung%20Test%20Abstract.pdf

Einsatz

TP1

Kontrollierbarkeit

Englisch

Controllability

Intention

Bemessen

Erläuterung

Die Kontrollierbarkeit eines [Szenarios](#)/einer [Szene](#) gibt an, wie [anspruchsvoll](#) es ist, dieses/diese [unfallfrei](#) zu bewältigen. Sie gibt damit implizit auch die notwendigen Fahrfähigkeiten des fahrzeugführenden Systems bzw. des Fahrers an.

Relation zu anderen Begriffen

Algorithmen und [Metriken](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Kritikalität

Englisch

Criticality

Intention

Beurteilen + Bemessen

Intention detailliert

Die Kritikalität bewertet prädiktiv das Gesamtrisiko für den weiteren Verlauf einer Verkehrssituation.

Erläuterung

Kritikalität (einer Verkehrssituation) ist das kombinierte Risiko der beteiligten Akteure in der fortgesetzten Verkehrssituation.

Bemerkung-1: Um Kritikalität zu bestimmen, werden Wahrscheinlichkeiten und Typen von Schäden, Dynamik- und Verhaltensmodelle sowie Handlungseinschränkungen der beteiligten Akteure berücksichtigt.

Bemerkung-2: Der Zeithorizont der Kritikalität einer Verkehrssituation ist durch die Erfüllung der Intentionen der beteiligten Akteure beschränkt.

Bemerkung-3: Kritikalität ist mit der Menge von (Sequenzen von) Handlungen zur Schadensvermeidung, die den beteiligten Akteuren zu Verfügung stehen, invers korreliert.

Kritikalität (eines Szenarios) kann durch Aggregation der Kritikalität einer Zeitreihe von Verkehrssituationen definiert werden.

Bemerkung-4: Beispielsweise, durch ein Maximum oder Durchschnitt auf einer diskreten Anzahl von Zeitschritten.

Bezogene Gegenstände

Risiko, Unfallwahrscheinlichkeit, Unfallschwere, Verkehrssituation

Bezogene Subjekte

Verkehrsteilnehmer, Beobachter

Subjekt (Adressat)

Verkehrsteilnehmer, Unfallforscher, Testingenieur, Anforderungsingenieur, Simulationsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

Kritikalitätsanalyse, Verkehrssituation, Verkehrsszenario

Abgrenzung zu

Risiko, Gefahr, Gefährdung

Quelle

Criticality Analysis for the [Verification](#) and [Validation](#) of Automated Vehicles
— IEEE Journals & Magazine — IEEE Xplore: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9330510>

Einsatz

TP2

Kritikalitätsmetrik

Englisch

Criticality Metric

Intention

Bewerten

Intention detailliert

Eine Kritikalitätsmetrik bewertet die Kritikalität einer Verkehrssituation oder Szenarios.

Erläuterung

(Mathematische) Funktion oder Algorithmus, die die Kritikalität einer Verkehrssituation bewertet, unter Verwendung verfügbarer Parameter.

Bezogene Gegenstände

Beliebige Größen

Bezogene Subjekte

Ego-Fahrzeug, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsumfeld

Subjekt (Adressat)

Unfallforscher, Testingenieur, Anforderungsingenieur, Simulationsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

Kritikalität, Kritikalitätsanalyse, Verkehrssituation, Verkehrsszenario, Algorithmus, Metrik

Abgrenzung zu

Metrik

Quelle

<https://link.springer.com/article/10.1007/s11831-022-09788-7>: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11831-022-09788-7>

Einsatz

TP1

Kritikalitätsphänomen

Englisch

[Criticality Phenomenon](#)

Abkürzung

KP/CP

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Beschreibt Phänomene im Verkehrsgeschehen, welche der Wahrnehmende als kritisch beurteilt.

Erläuterung

Konkreter [Einflussfaktor](#) (ggf. auch Kombination von [Einflussfaktoren](#)) in einem Verkehrsszenarios, welche mit erhöhter Kritikalität assoziiert ist.

Bezogene Gegenstände

[Einflussfaktor](#), Beobachtung

Bezogenene Subjekte

Verkehrsteilnehmer, Experten (Ontologie)

Subjekt (Adressat)

[Unfallforscher](#), Verkehrsplaner, Testingenieur, [Anforderungsingenieur](#), Simulationsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

Kritikalitätsanalyse, Verkehrssituation, [Verkehrsszenario](#)

Abgrenzung zu

Kritikalität, Kritikalitätsmaß, Kritikalitätsmetrik, [Einflussfaktor](#)

Quelle

[Criticality Analysis for the Verification and Validation of Automated Vehicles](#) — IEEE Journals & Magazine — IEEE Xplore: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9330510>

Einsatz

TP2

Kritikalitätsschwellwert

Englisch

Criticality Threshold

Intention

Benennen

Intention detailliert

Ein Kritikalitätsschwellwert erlaubt eine Klassifikation von Verkehrssituationen und Szenarien bzgl. Kritikalität.

Erläuterung

Für eine gegebene Kritikalitätsmetrik und eine Verkehrssituation oder Szenario quantifiziert ein Kritikalitätsschwellwert die Grenze zwischen kritisch und unkritisch.

Bezogene Gegenstände

Situation, Szenario, Kritikalitätsmetrik

Bezogene Subjekte

Ego-Fahrzeug, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsumfeld

Subjekt (Adressat)

Unfallforscher, Testingenieur, Anforderungsingenieur, Simulationsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

Kritikalität, Kritikalitätsanalyse, Verkehrssituation, Verkehrsszenario, Algorithmus, Metrik, Kritikalitätsmetrik, Klassifikation

Quelle

VVM intern

Einsatz

OFFIS

Langsamere Abdränger (D)

Englisch

Slower Side Swipe [Challenger](#) (D)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beim langsameren Abdränger handelt es sich um ein logisches [Szenario](#), bei dem sich ein Fahrzeug/[Objekt](#) am Ende des [Szenarios](#) relativ betrachtet auf die Seite des VUT zubewegt, das sich zu Beginn des [Szenarios](#) außerhalb des Fahrschlauchs vor dem VUT befand.

Relation zu anderen Begriffen

Logische Szenarien, [Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Method - pegasus-EN (pegasus[projekt.de](#)): <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>, Systematic Identification of [Szenarios](#)

Einsatz

TP1

Langsamerer Einscherer (B)

Englisch

Slower Turn Into Path [Challenger](#) (B)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beim langsameren Einscherer handelt es sich um ein logisches [Szenario](#), bei dem ein Fahrzeug/[Objekt](#) vor dem [Ego-Fahrzeug](#) einschert, das sich zu Beginn des [Szenarios](#) außerhalb des Fahrschlauchs vor dem VUT befand.

Relation zu anderen Begriffen

Logische Szenarien, [Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Method - pegasus-EN ([pegasusprojekt.de](https://www.pegasusprojekt.de)), Systematic Identification of [Scenarios](#): <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>

Einsatz

TP1

Layer 1 - Straßennetzwerk und verkehrsleitende Objekte

Englisch

Layer 1 - Road Network and Traffic Guidance [Objects](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Layer 1 beschreibt die physikalischen Eigenschaften der Straße. Dazu gehören die Fahrbahngeometrie und -Topologie sowie die Straßenoberfläche. Weiterhin werden die Beschaffenheit sowie die Begrenzung in der Ebene definiert.

Relation zu anderen Begriffen

[Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Layer 2 - Randbebauung

Englisch

Layer 2 - Roadside Structures

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Layer 2 beschreibt das “Wo” und “Wie” auf der Fahrbahn innerhalb der dort geltenden Verkehrsregeln gefahren wird.

Layer 2 ergänzt Layer 1 um die bauliche Begrenzung der Fahrbahn wie Leitplanke, der Fahrspur wie Spurmarkierungen (Linien, Nagelbänder, . . .), Verkehrsschilder und geltende Verkehrsregeln inklusive z.B. Instruktionen der Polizei.

Relation zu anderen Begriffen

[Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Layer 3 - Temporäre Änderungen der Ebenen 1 und 2

Englisch

Layer 3 - Temporary Modifications of Layer 1 and 2

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Layer 3 beschreibt temporäre Beeinflussungen oder Beeinträchtigung des Fahr-
raums. Dazu gehören: Baustellenmarkierungen (z.B. Baustellenbaken, tem-
poräre Fahrstreifenmarkierungen), verlorene Ladung, umgestürzte Bäume, tote
Tiere etc.).

Relation zu anderen Begriffen

[Szenario](#)modell

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Layer 4 - Dynamische Objekte

Englisch

Layer 4 – Dynamic [Objects](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Layer 4 beschreibt das Verhalten und die Bewegung der relevanten dynamischen [Objekte](#) in Relation zum VUT, welche das Verhalten und die Bewegung des automatisierten Fahrzeugs potenziell und faktisch beeinflussen. Hierzu gehören andere Fahrzeuge, Fußgänger etc., die sich relativ auf das Fahrzeug zu bewegen.

Relation zu anderen Begriffen

[Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Layer 5 - Umweltbedingungen

Englisch

Layer 5 - Environmental Conditions (Road Weather)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Layer 5 beschreibt den Einfluss von Umweltbedingungen, wie z.B. Regen oder Lichtverhältnisse auf die Systemperformance. Sie können die Eigenschaften anderer Layer beeinflussen. Zu den Parametern gehören zum Beispiel die Lichtverhältnisse (Helligkeit, Blendung, ...), das Wetter (Regen, Schnee, Nebel, ...) sowie die Temperatur.

Relation zu anderen Begriffen

[Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Layer 6 - Digitale Informationen

Englisch

Layer 6 - Digital Information

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Layer 6 beschreibt Qualität und Verfügbarkeit relevanter digitale Informationen oder deren Störung auf das VUT bzw. [System under Test](#). Sie können ein [Szenario](#) induzieren oder beeinflussen. Diese digitalen Informationen können über V2X-Kommunikation oder über einen Datenspeicher im Fahrzeug verfügbar sein. Zu Ihnen gehören auch digitale Karten und [Backend](#)-Server.

Relation zu anderen Begriffen

[Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Layer eines Szenarios

Englisch

Layers of a [Szenario](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein Layer stellt eine Beschreibungsebene eines [Szenarios](#) dar. Ein vollständig beschriebenes [Szenario](#) besteht aus sechs Layern (Fahrbahngeometrie, Leitinfrastruktur, Temporäre Beeinflussung, Dynamische [Objekte](#)/Verkehrsteilnehmer, Umweltbedingungen, Digitale Informationen).

Relation zu anderen Begriffen

[Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Logische Domäne

Englisch

Logical Domain

Intention

Benennen

Erläuterung

Technologieunabhängiger Raum zur Betrachtung von Inhalten und Umfängen einer Funktionalität unter zusätzlicher (zur funktionalen Domäne) Berücksichtigung von nicht-funktionalen [Anforderungen](#) (Stichwort RAMST: u.a. Reliability, Availability, Manufacturability/Maintainability, Safety/Security, Testability) aus der Perspektive der Entwickler.

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4/7 AG1/SB1

Logische Szenarien Instanz

Englisch

Logical [Szenario](#) Instance

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Detaillierung des Begriffs logisches [Szenario](#), da es einen signifikanten Unterschied zwischen der Ebene "Logisches [Szenario](#)" als Deklaration gibt und "Logisches [Szenario](#)" als konkretes [Szenario](#) mit Verteilungen statt konkreter Werte.

Erläuterung

Die logische Szenarieninstanz ist eine befüllte [logische Szenarienkasse](#). D. h. das [Szenario](#) gehört der Klasse an und befüllt alle deklarierten Parameter mit konkreten Verteilungen. Diese Verteilungen können auch die triviale Verteilung sein und somit semi-konkrete oder gar konkrete Szenarien darstellen.

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP8

Logische Szenarienkasse

Englisch

Logical [Scenario](#) Class

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Detaillierung des Begriffs logisches [Scenario](#), da es einen signifikanten Unterschied zwischen der Ebene "Logisches [Scenario](#)" als Deklaration gibt und "Logisches [Scenario](#)" als konkretes [Scenario](#) mit Verteilungen statt konkreter Werte.

Erläuterung

Deklaration eines logischen [Scenarios](#) (Ablauf und Attribut/Parameter Deklaration). Enthält ebenfalls Parametergrenzen, Abhängigkeiten, etc. welche bereits vor der Befüllung durch Daten klar sind und das logische [Scenario](#) deklarieren.

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP8

Logisches Szenarienkonzept

Englisch

Logical [Scenario](#) Concept

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Das logische Szenarienkonzept ist eine systematische Beschreibung des Verkehrs oder Verkehrsbereichs in einem parametrisierten Raum. Es erlaubt eine eindeutige Klassifizierung der Zusammenhänge und sollte diese für einen Absicherungsprozess hinreichend vollständig erfassen. Das Konzept setzt sich dabei aus einer Menge logischer Szenarienklassen zusammen.

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP8

Logisches Szenario

Englisch

Logical [Scenario](#)

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Szenarienbeschreibung mit Fokus auf Aufspannen eines Parameterraums sowie Maschinenlesbarkeit.

Erläuterung

Modell einer zeitlichen Abfolge von [Szenen](#), die mit einer [Startszene](#) beginnt und deren Parameter auf Wertebereiche festgelegt sind.

Bezogene Gegenstände

Entitäten der Ontologie

Bezogene Subjekte

Automatisiertes Fahrzeug, Verkehrsteilnehmer

Subjekt (Adressat)

Experten, [Projekt](#)partner, Simulationsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

[Szenario](#), Parameterraum, Parameter

Abgrenzung zu

Funktionales/Abstraktes/Konkretes [Szenario](#), [Szene](#)

Quelle

Bagschik et al. (2017): Szenarien für Entwicklung, Absicherung und Test von automatisierten Fahrzeugen: https://www.pegasusprojekt.de/de/information-material?file=files/tmp1/pdf/Walting_Szenarien%20fuer%20Entwicklung%20Absicherung%20Test%20Abstract.pdf

Einsatz

TP1

Meilenstein

Englisch

Milestone

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Meilensteine beziehen sich typischerweise auf Zeitpunkte, an denen neue [Phasen](#) beginnen oder an denen große geplante Ereignisse oder Ereignisreihen abgeschlossen werden. Zudem definieren Meilensteine in der Regel sog. "Control Gates" zu dessen Zeitpunkt also (Design)Entscheidungen getroffen oder Reviews durchgeführt werden.

Subjekt (Adressat)

TRACY

Quelle

ISO 15288 / ProSTEP

Einsatz

TRACY

Messdaten

Englisch

Measurement Data

Intention

Benennen

Erläuterung

Aufgenommene Informationen von Messgrößen, die von ein oder mehreren verschiedenen Messsystemen, Messgeräten oder Messeinrichtungen erzeugt werden.

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Messdatenszenario

Englisch

Measurement-Data [Scenario](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein [Messdatenszenario](#) repräsentiert ein konkretes im realen Umfeld erfasstes [Szenario](#), das aus einem auf [Messdaten](#) beruhenden Eingangssatzenatz extrahiert wurde und durch die [Datenbankmechanik](#) einem logischen [Szenario](#) zugeordnet werden kann.

Relation zu anderen Begriffen

Szenarien, Spezielle konkrete Szenarien

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Metrik

Englisch

Metrics

Intention

Bemessen

Intention detailliert

Mit einer Metrik sollen beliebig viele Eingangswerte mit beliebiger Dimension auf einen skalaren Wert gebracht werden. Dieser Skalar kann anschließend dazu genutzt werden (komplexe) Zusammenhänge, aus denen die Eingangswerte resultieren, zu bewerten bzw. zu vergleichen.

Erläuterung

Eine Metrik ist eine Funktion, die aus gegebenen Eingangswerten wie z. B. Messgrößen einen eindeutigen Wert erzeugt.

In VVM ist dieser Wert im Allgemeinen numerisch und wird zur Bewertung oder Klassifizierung von Szenarien genutzt.

Bezogene Gegenstände

Beliebige Größen

Bezogene Subjekte

[Ego-Fahrzeug](#), Verkehrsteilnehmer, Verkehrsumfeld

Relation zu anderen Begriffen

Algorithmen und Metriken

Abgrenzung zu

Mathematische Definition der Metrik

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP1

Minimaldatensatz

Englisch

Minimal Data Set

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Der Minimaldatensatz definiert notwendige Eingangsdatensignale und Eingangsdatenqualitäten, die mindestens vorhanden sein müssen, um eine Verarbeitung durch die [Datenbankmechanik](#) gewährleisten zu können. Darüber hinaus werden Mindestfrequenzen und Mindestgenauigkeiten definiert.

Relation zu anderen Begriffen

Ein- und Ausgangsdaten

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Mit ADS ausgestattetes Fahrzeug als Produkt

Englisch

[Automated Driving System](#) Equipped Vehicle as Product

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

- Ein wesentlicher Unterschied zwischen ADS im Verkehr (ein Exemplar des Fahrzeugs) und ADS als Produkt (der Schwarm aller Exemplare, deren rückgeführte Daten Rückschlüsse auf Eigenschaften des Produkts zulassen) ist der Betrachtungsscope.
- Am Produktgestaltungsprozesses beteiligte Glieder (z.B. Management, Engineering, etc.) sind im Begriff "Organisation" repräsentiert und stehen damit im Kontext Produkt, Markt, etc. Die Organisation muss befähigt sein, ein System zu realisieren, das nach Stand der Technik zu SOP die notwendigen Fähigkeiten zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr zeigt. Die Organisation greift zur Realisierung der Systeme auf Ressourcen (Systeme, Abteilungen, ...) zurück. Die Organisation muss sich zudem befähigen aus den Systemen im Betrieb (Fahrzeug im Verkehr) zu lernen und die Fähigkeiten der Systeme kontinuierlich anzupassen und Verbesserungen unverzüglich auszurollen.
- Die Erhebung von Daten mittels des ADS im Verkehr ist nur eine beispielhafte Realisierung dessen, wie man Änderungen in Umgebung detektieren kann bzw. Annahmen darüber prüfen kann. Es kann noch andere Wege geben, diese Fähigkeit zu realisieren.
- "Früher" hat Fahrer die Fähigkeit realisiert, Änderungen im offenen Kontext zu detektieren und in der Folge sicher zu handhaben. Ab Level 3 aufwärts muss diese Fähigkeit vom System erbracht werden, da der Fahrer out-of-the-loop ist. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit für den Hersteller, diese Fähigkeit zu realisieren. Eine Möglichkeit, Änderungen im offenen Kontext zu detektieren, ist es, den Schwarm der Fahrzeuge als "Sensoren" zu verwenden, Daten zu erheben und rückzuführen. Wichtig hierbei ist: Kein unfertiges Produkt wird releast, sondern eine zusätzliche Fähigkeit realisiert.
- Storyline nicht nur für Änderungen im Kontext gültig, sondern auch für alle anderen Dinge, die nach Deployment beobachtet werden müssen, um die Sicherheit des Produkts dauerhaft zu gewährleisten (z.B. Änderungen in Gesetzen → neues Verkehrsschild, Performanceüberwachung des Systems → bspw. Prüfung der Perzeptionsperformanz hinsichtlich Designzeitnahmen).

Erläuterung

Ein mit ADS ausgestattetes Fahrzeug als Produkt ("ADS-equipped vehicle as product") ist das validierte Ergebnis eines Produktgestaltungsprozesses, der die Herausforderungen des offenen Kontexts berücksichtigt.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen [mit ADS ausgestattetes Fahrzeug im Verkehr](#) (ein Exemplar des Fahrzeugs) und als Produkt (der (Teil-)Flotte aller Exemplare, deren rückgeführte Daten Rückschlüsse auf Eigenschaften des Produkts zulassen) ist der Betrachtungsscope mit Schwerpunkt auf das einzelne Fahrzeug bzw. auf die Verkehrssituation.

Abgrenzung zu

[Mit ADS ausgestattetes Fahrzeug im Verkehr](#)

Quelle

VVM intern

Einsatz

Core03

Mit ADS ausgestattetes Fahrzeug im Verkehr

Englisch

[Automated Driving System Equipped Vehicle in Traffic](#)

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

- Hauptmotivation ADS im Verkehr: Wir haben zum Deployment nicht ausreichende Konfidenz (d.h. Restunsicherheit), dass dauerhaft die Sicherheit über den Lebenszyklus ohne Post-Deployment-Maßnahmen gewährleistet werden kann. Daher muss die Argumentation sicherstellen, dass mit ausreichendem Aufwand die Gewährleistung der Sicherheit zum Deployment erfolgt ist. Zusätzlich müssen aber Veränderungen des Kontextes nach Deployment erwartet werden und diese Erkenntnis muss explizit in der [Sicherheitsargumentation](#) berücksichtigt und durch Postdeployment-Monitoring Rechnung getragen werden.
- Nutzen in Bezug auf [Sicherheitsargumentation](#): Falsifizierung von Annahmen, Bestätigung von Annahmen, Erfassen neuer Tatbestände/Edge Cases
- Implikation auf [Architektur](#): Es müssen Methoden zum Sammeln von Evidenzen im Kontext des Produktes designt und im Verkehr realisiert werden. Dazu werden insbesondere [Architekturelemente](#) benötigt, die keinen direkten Beitrag zur Erfüllung des [Sollverhaltens](#), sondern primär Felddaten zur Annahmenüberprüfung liefern. Ggf. durch Shadow-Mode im nicht-automatisierten Betrieb auch Falsifikation bestimmter Annahmen des Produktdesigns möglich. Shadowmode im ADS im Verkehr ist Beispielrealisierung einer Fähigkeit zur Falsifikation.
- ADS im Verkehr und ADS als Produkt bilden Regelschleife: ADS im Verkehr als ein Schwarm von Exemplaren bietet die Möglichkeit, anhand von im Feld erfassten Situationen Produkteigenschaften (primär Sicherheitsaspekte) zu validieren und ggfs. anzupassen. (Bezug zu Fähigkeit "Lernen") - Beispiel: ADS in Traffic verhält sich nach Deployment gemäß [Sollverhalten](#), d.h. akzeptables [Restrisiko](#) ist unter Berücksichtigung aller bisher bekannten sicherheitsrelevanten Erkenntnisse gemäß SotA & SotP im Produkt gegeben. Die Fähigkeit zum Lernen sorgt dafür, dass valides [Sollverhalten](#) über den gesamten Produktlebenszyklus aufrechterhalten werden kann, d.h. insbesondere unvorhersehbare Kontextänderungen nach Deployment (Produktkontext, z.B. neues Gesetz, Unvollständigkeit der [Anforderungen](#); oder Verkehrskontext, z.B. neue Verkehrsteilnehmer, detektierte Edge Cases, Unfälle, Änderung der Verhaltensnorm)

- Welche Annahmen werden falsifiziert? Einhaltung von spezifiziertem **Sollverhalten** zur Laufzeit, Überprüfung von Annahmen zu Kontext, die bei der Spezifikation des **Sollverhaltens** verwendet wurden, Beispiel: Surprise Arrival Rate (Surprise **Metrics** (**Metrics** Episode 12):: <https://safeautonomy.blogspot.com/2020/12/surprise-metrics-metrics-episode-12.html>)
- In einem "generalisierten" Produktlebenszyklus z.B. eines Mobilitätsdienstleisters mit Betriebsorganisation kann es weitere Möglichkeiten zur Erhaltung der Betriebsfähigkeit geben und/oder benötigen (siehe z.B. aktuellen Entwurf zum "Level 4 - Gesetz" (Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes - Gesetz zum autonomen Fahren), NHTSA Incident Reporting; Standing General Order 2021-01).

Erläuterung

Ein mit ADS ausgestattetes Fahrzeug im Verkehr ("Automated Driving System equipped vehicle (ADS) in traffic") ist ein bezüglich der Sicherheit validiertes Exemplar eines Produktes in der konkreten Verkehrssituation, in der es bestimmungsgemäß agieren soll (**Sollverhalten**).

Ein mit ADS ausgestattetes Fahrzeug im Verkehr kann optional die Erfassung von Feldinformation ermöglichen, um auf die Herausforderungen des offenen Kontexts zu reagieren.

Abgrenzung zu

Mit ADS ausgestattetes Fahrzeug als Produkt

Quelle

VVM intern

Einsatz

Core03

Mit ADS dediziertes Fahrzeug

Englisch

ADS-Dedicated Vehicle

Abkürzung

ADS-DV

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein mit ADS ausgestattetes Fahrzeug ("ADS-equipped vehicle") welches spezifisch für den fahrerlosen Betrieb entwickelt wurde und durchgängig im fahrerlosen Betrieb eingesetzt wird.

Quelle

J3016:3.32.3 ADS-Dedicated Vehicle (ADS-DV) (2021/04)

Einsatz

Alle

Mitigationsmechanismus

Englisch

Mitigation Mechanism

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Beschreiben einer Implikation ("Falls X, dann Y."), dessen Anwendung die Schwere (oder allgemeiner, das [Risiko](#)) eines [Unfalls](#) reduziert.

Erläuterung

Fahrmanöver, Handlungsoptionen oder Merkmal, welche in einer Klasse von Szenarien z.B. die Schwere eines unausweichlichen [Unfalls](#) reduziert.

Bezogene Gegenstände

Fahrmanöver, Handlungsoptionen, Merkmal

Bezogene Subjekte

Automatisiertes Fahrzeug, Verkehrsteilnehmer

Subjekt (Adressat)

[Anforderungs](#)ingenieur, Verkehrsteilnehmer, Simulationsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

[Wirkzusammenhang](#), [Wirkkette](#), Kritikalität, [Sicherheitsziel](#), Sicherheitsfunktion, [Sicherheitsprinzip](#), Mitigation (Safety)

Abgrenzung zu

[Wirkzusammenhang](#), [Wirkkette](#), [Sicherheitsziel](#), Sicherheitsfunktion, [Sicherheitsprinzip](#), Mitigation (Safety)

Quelle

OFFIS, Bosch, ZF

Einsatz

TP2

Normative Argumentation

Englisch

Normative Argumentation

Intention

Beurteilen

Intention detailliert

Wird verwendet, um die Einhaltung von Normen als fundamentalen Baustein für ein sicheres ADS im Rahmen der Argumentation zu berücksichtigen. Argumente ohne normative Vorgabe sind demnach solche für die es aktuell keine Norm gibt. Dient der Klassifizierung von Argumenten.

Erläuterung

Die normative Argumentation enthält eine positive Argumentation über die Einhaltung der Norm. Demnach wird argumentiert, dass ein AD System sicher ist, weil relevante Normen sowohl während der Entwicklung als auch im Betrieb des AD Systems eingehalten werden.

Quelle

VVM Intern

Einsatz

Core03

Objekt

Englisch

Object

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein Objekt entspricht der Repräsentation eines realen Gegenstandes, der Einfluss auf die Führung eines Fahrzeugs hat. Objekte lassen sich unterteilen in dynamische und statische Varianten entsprechend ihrer Verwendung in den verschiedenen [Szenario](#) Layer.

Relation zu anderen Begriffen

Logische Szenarien, [Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Objektive Argumentation

Englisch

Objective Argumentation

Intention

Beurteilen

Intention detailliert

Dient der Klassifizierung von Argumenten.

Erläuterung

Im Gegensatz zum normativen Pfad, welcher Sicherheit im positiven Sinne über die Berücksichtigung und Einhaltung der Norm argumentiert, liefert der **objektive** Pfad entsprechende Nachweise für die normativen Vorgaben aber auch für die Operationalisierung aus der Argumentation. Zudem wird der **objektive** Pfad verwendet, um etwaige Bedenken auszuräumen und mit entsprechenden Nachweisen zu belegen, so dass diese Bedenken im Rahmen des betrachteten Kontextes als widerlegt gelten.

Quelle

VVM Intern

Einsatz

Core03

Operational Concept

Englisch

Operational Concept

Abkürzung

OpsCon

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beschreibung eines Systems anhand seiner Umgebung, der Elemente, ihres Verhaltens und ihrer Beziehungen zueinander mit dem Fokus, was das System tut (nicht, wie es das tut) und warum. Die Charakteristika des Systems werden aus der Perspektive eines übergeordneten Beobachters beschrieben (z.B. Nutzer und Moderator und andere Teilnehmer usw.).

Quelle

Systems Engineering Handbook, INCOSE 2015, Kap. 4.1.2.2 (aus ISO/IEC/IEEE 29148)

Einsatz

TP4 / TP 7 AG1 / SB1 Björn Filzek

Operational Design Domain

Englisch

Operational Design Domain

Abkürzung

ODD

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Die Operational Design Domain (ODD) ist definiert als die Menge aller "Betriebsbedingungen, für die ein gegebenes [System under Test](#) (Fahrautomatisierungssystem) ausgelegt ist, einschließlich aller Beschränkungen hinsichtlich Umwelt-, Geographie und Tageszeit und/oder das erforderliche Vorhandensein oder Fehlen bestimmter Verkehrs- oder Straßenmerkmale".

Die ODD ist der Auslegungsbereich eines [System under Test](#) in Bezug auf seinen Betrieb.

Bezogene Gegenstände

[System under Test](#)

Bezogene Subjekte

[Ego-Fahrzeug](#), Verkehrsteilnehmer, Verkehrsumfeld

Relation zu anderen Begriffen

Allgemein, Verkehrsumfeld

Abgrenzung zu

Verkehrsumfeld, Anwendungsrahmen

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Operational Domain

Englisch

Operational Domain

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Die Operational Domain ist der Verkehrsraum in dem die ODD einschränkend definiert wird.

Die Operational Domain enthält alle Elemente der Umgebung des automatisierten Fahrsystems (ADS) und deren Beziehungen zueinander. Szenarien und zugeordnete Parameterräume sind ein geeignetes Mittel der Beschreibung.

Quelle

VVM intern

Einsatz

Core03

PEGASUS-Datenbank

Englisch

PEGASUS Data Base System

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Die PEGASUS-Datenbank besteht aus einer Datenbank, der Verarbeitungskette, dem [Backend](#) und dem [Frontend](#). Sie ist für den Nutzer über das [Frontend](#) (der Datenbank-Website) erreichbar.

Bezogene Gegenstände

Datenbank

Bezogenene Subjekte

Daten

Relation zu anderen Begriffen

Datenbank

Quelle

Projekt Pegasus: https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/PDF-HZE/12_Testspezifikations-Datenbank.pdf

Einsatz

TP1

PEGASUS-Eingangsdatenformat

Englisch

PEGASUS-[Input Data](#) Format

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Das Eingangsdatenformat/PEGASUS-Format ist ein einheitliches Format, in das die Eingangsdaten vor dem Hochladen in die Datenbank transformiert werden müssen, um von der [Datenbankmechanik](#) verarbeitet werden zu können. Es definiert u.a. das Dateiformat, die Signalbezeichnungen und die Konventionen zur Bezeichnung der Umgebungsfahrzeuge. Die Signale werden dabei anhand von JSON-Dateien definiert. Das Dateiformat ist MAT oder HDF5.

Relation zu anderen Begriffen

Ein- und Ausgangsdaten

Quelle

Projekt Pegasus: https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/Pegasus-Abschlussveranstaltung/14_Scenario-Formats.pdf

Einsatz

TP1

Parameterraum eines Szenarios

Englisch

Parameter Space

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Der Parameterraum beschreibt die in den Testspezifikationen vorkommenden Szenarioparameter-Kombinationen innerhalb eines logischen Szenarios.

Im Rahmen dieser Darstellung können auch Abhängigkeiten zwischen den Szenario-Parametern beschrieben werden.

Relation zu anderen Begriffen

Szenarien

Quelle

Projekt Pegasus: https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/PDF-HZE/11_Szenarienformate.pdf

Einsatz

TP1

Perception under Test Daten

Englisch

Perception Under [Test Data](#)

Abkürzung

PUT Data

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datenarten

Erläuterung

Daten des Typs "Environment Model Data" aus der Quelle "Sensor(s) under Test".

Ergänzung: In VVM können diese Daten auf zwei verschiedene Weisen aus den SRD generiert werden: Entweder durch bereitgestellte Perzeptionsalgorithmen der Forschungspartner oder durch vom Hersteller integriertes [Objekttracking](#) o.ä. in den [Sensor\(s\)](#) under Test.

Bezogene Gegenstände

Verkehrsumfeld

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Perzeptionsdaten arbeiten

Relation zu anderen Begriffen

[Perception under Test](#), [Perzeptionskette](#)

Quelle

VVM intern

Einsatz

AP2.4, TP6, TP7, TP8; ika

Perfekte Perzeption

Englisch

Perfect Perception

Intention

Benennen + Beschreiben

Erläuterung

Idealisierte Wahrnehmung der Welt welche alle Eigenschaften der Welt von der Vergangenheit bis jetzt fehlerfrei erfasst. Entspricht einer allwissenden Perspektive (vgl. auch Laplace Dämon, kausaler Determinismus).

Relation zu anderen Begriffen

Perzeption, [Perfekte Perzeptionstechnologie](#), [Reale Perzeptionstechnologie](#)

Quelle

VVM intern

Perfekte Perzeptionstechnologie

Englisch

[Perfect Perception](#) Technology

Intention

Benennen + Beschreiben

Erläuterung

Wahrnehmung auf Basis der Wahl einer Technologie (z.B. Kamera, Radar, etc.) welche alle Eigenschaften der Welt, die durch diese Technologie erfasst werden können, fehlerfrei in ein [Weltmodell](#) überführt. Dabei werden die primären physikalische Effekte, die für diese Technologie relevant sind, idealisiert und sekundäre Schmutzeffekte wegabstrahiert.

Relation zu anderen Begriffen

Perzeption, [Perfekte Perzeption](#), [Reale Perzeptionstechnologie](#)

Quelle

VVM intern

Performance Requirement

Englisch

Performance [Requirement](#)

Intention

Benennen

Erläuterung

Messbares Kriterium, das ein Qualitätsmerkmal einer Funktion identifiziert oder wie gut eine Funktions[anforderung](#) erfüllt werden soll.

Quelle

ISO/IEC/IEEE 24765f:2017 3.2870

Perzeption (maschinelle Wahrnehmung)

Englisch

(Machine) Perception

Intention

Benennen

Intention detailliert

Benennung eines Teiles der Verarbeitungskette (im Sinne von Sense - Plan - Act)

Erläuterung

Erfassung der für die Fahraufgabe relevanten Objekte und deren Eigenschaften/Merkmale. Dies beinhaltet die Erfassung des eigenen Zustands. Die Erfassung erfolgt über sensorische Kanäle und führt durch Interpretation zu einem Weltmodell.

Relation zu anderen Begriffen

Sensor, Perzeptionsalgorithmus, Weltmodell

Abgrenzung zu

Wahrnehmung, Interpretation von komplexen Zusammenhängen, Prädiktion

Quelle

VVM interne Modifikation von Machine Perception: https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_perception

Einsatz

Bosch / OFFIS, ZF

Perzeptionsalgorithmus

Englisch

Perception Algorithm

Intention

Benennen

Intention detailliert

Überbegriff für komplexe Verarbeitungslogik zur Interpretation der [Messdaten](#) (z.B. neuronale Netze)

Erläuterung

Algorithmus zur Erstellung eines [Weltmodells](#) aus [Messdaten](#).

Relation zu anderen Begriffen

[Perzeptionskette](#)

Abgrenzung zu

[Sensor](#)

Quelle

VVM intern

Einsatz

Offis

Perzeptionscharakteristik

Englisch

Perception Characteristic

Intention

Benennen + Beschreiben

Intention detailliert

Gliederung von Perzeptionsphänomenen die zu erhöhter Kritikalität führen.

Erläuterung

Beschreibung der Leistungsfähigkeit einer [Perzeptionskette](#) bzw. Teils einer [Perzeptionskette](#).

Relation zu anderen Begriffen

Perzeption, [Perzeptionskette](#), Kritikalitätsphänomen

Quelle

VVM intern

Einsatz

Offis

Perzeptionsfehler

Englisch

Perception Fault

Intention

Benennen + Beschreiben

Intention detailliert

Mögliche Ursache für die Entstehung von erhöhter Kritikalität aufgrund der Perzeption.

Erläuterung

Mess- oder Verarbeitungsfehler in der [Perzeptionskette](#), der zu einer signifikanten Abweichung zwischen Realität und [Weltmodell](#) führt.

Relation zu anderen Begriffen

Perzeption

Quelle

VVM intern

Einsatz

Bosch / OFFIS, ZF

Perzeptionskette

Englisch

Perception Chain

Intention

Benennen + Beschreiben

Intention detailliert

Funktionale Beschreibung von Perzeption.

Erläuterung

Beschreibung einer Verarbeitungskette der Daten von Informationsquellen zur Erstellung eines [Weltmodells](#).

Bezogene Gegenstände

Perzeption, [Sensor](#), Verarbeitung, [Architektur](#)

Subjekt (Adressat)

Architekt, Zulassung, Test

Relation zu anderen Begriffen

Perzeption

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP2; Bosch / OFFIS, ZF

Phänomen

Englisch

Phenomenon

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Personen arbeiten nicht wie Videokameras, sie nehmen ein Geschehnis auf der Basis ihrer Erfahrungen und Interessen wahr. Das Geschehnis wird erlebt, und das Erlebte wird bezogen auf andere Sachverhalte oder Erfahrungen der Person. Diesen Sachverhalt und damit die Subjektivität im Verkehrsgeschehen zu beschreiben ist Sinn des Begriffs Phänomen. Daraus folgt, dass bei Beschreibung eines Phänomens auch die Benennung der wahrnehmenden Subjekte erfolgen muss.

Erläuterung

Beschreiben von Geschehnissen in der Verkehrswelt, die einem subjektiven Erleben entsprechen. Die Beschreibung ist keine objektive Erfassung aller Aspekte des Geschehnisses, sondern ist wahrgenommen bzw. erlebt durch eine oder mehrere Personen auf dem Hintergrund eines Interesses oder des Zustandes dieser Person(en). Grundlage ist das unmittelbare Erleben des Subjektes

Beispiel: Als Fußgänger nehme ich Autos anders wahr als Autofahrer.

Bezogene Gegenstände

Geschehen im Verkehr, Gleichzeitigkeit (Koinzidenz) im Verkehr, Handlungsweisen von Mitmenschen im Verkehr, nicht erwartete Ereignisse, Dinge

Bezogene Subjekte

Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsmittel und Altersgruppen

Subjekt (Adressat)

Unfallforscher, Verkehrsplaner, Anforderungsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

Gleichzeitigkeit, Wahrnehmung, Geschehen

Abgrenzung zu

Messung. Aufzeichnung. Das Geschehnis wird nicht **objektiv** und nicht in allen messbaren Aspekten erfasst.

Quelle

Mayer, Verena. Edmund Husserl (2008): Logische Untersuchungen: <https://doi.org/10.1524/9783050050133>

Einsatz

TP3

Phase

Englisch

Phase

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Eine Phase ist eine Unteraktivität in einem [Prozess](#) und setzt sich aus mindestens einem [Task](#) zusammen.

Subjekt (Adressat)

TRACY

Quelle

ISO 15288

Einsatz

TRACY / ProSTEP

Physikalische Domäne

Englisch

Physical Domain

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Betrachtung der konkreten Umsetzung (Konfiguration), die die technischen [Anforderungen](#) erfüllt und die technischen Schnittstellen bedient.

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4/7 AG1/SB1

Physikalisches Design

Englisch

Physical Design

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Physikalische Realisierung des technischen Designs.

Technische Komponenten sind im technischen Design zwar beschrieben, aber nicht umgesetzt.

- Beispiel
 - Erkennungsleistung für eine Funktionalität (z.B. Perzeption) ist funktional spezifiziert
 - **Technisches Design**: Auswahl einer geeigneten **Sensortechnologie** (Laser, Radar) mit Schnittstellen (Ethernet, CAN) und Verarbeitung (SOC, **Prozessoren**)
 - Physikalisches Design: Tatsächlich realisierte Komponente mit Seriennummer
 - Technische Komponente

Quelle

ISO 15288 (für den Begriff Design, für technisch gibt es keine Quelle)

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Physische Architektur

Englisch

Physical [Architecture](#)

Intention

Benennen

Erläuterung

A physical [architecture](#) is an arrangement of physical elements (system elements, including software and physical interfaces) which provides the design solution for a product, service, or enterprise, and is intended to satisfy logical [architecture](#) elements and system [requirements](#). The physical [architecture](#) is implemented through technologies.

Quelle

https://sebokwiki.org/wiki/Physical_Architecture: https://sebokwiki.org/wiki/Physical_Architecture

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Plausibilität

Englisch

Plausibility

Intention

Beurteilen

Intention detailliert

Plausibilität ist ein Kriterium, um die Begründbarkeit von Aussagen zu bewerten.

Erläuterung

Eine Aussage wird als plausibel eingestuft, wenn ihre Begründung im Konsens einleuchtend, verständlich, begreiflich (d.h. mehrheitsfähig) ist.

Bezogene Gegenstände

Aussage, Kausalität

Bezogene Subjekte

Beurteilende, Konsens

Subjekt (Adressat)

Unfallforscher, Experten

Relation zu anderen Begriffen

Kausalität, [Wirkzusammenhang](#), [Wirkkette](#)

Abgrenzung zu

Kausalität

Quelle

<https://www.dwds.de/wb/plausibel>: <https://www.dwds.de/wb/plausibel>

Einsatz

TP2; OFFIS / Bosch, ZF

Points of Control/ Points of Observation

Englisch

Points of Control/ Points of Observation

Intention

Benennen

Erläuterung

Invarianter Punkt in eines in Module gegliederten technischen Systems an welchem, im Test-System, Beeinflussung (Control) oder Beobachtung (Observation) entweder der Implementierung oder dem Tester zugeordnet werden können. Je nach Systemschnitt und [Concern](#) kann sich die Rolle eines Point of Control and Observation ändern.

Quelle

IEC9647-1

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Projekt

Englisch

Project

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein Projekt beschreibt ein umfangreiches aber zeitlich begrenztes Vorhaben, das dazu angelegt ist, ein definiertes Ziel zu erreichen. Charakteristisch für ein Projekt ist dabei, dass eine Reihe von unterschiedlichen **Aufgaben**, die voneinander abhängig sein können, abgearbeitet werden müssen.

Subjekt (Adressat)

TRACY

Quelle

ISO/IEC/IEEE 15288:2015: <https://www.iso.org/standard/63711.html>

Einsatz

TRACY; ProSTEP

Prozess

Englisch

Process

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein Prozess beschreibt eine Sammlung von Aktivitäten die gemeinsam zur Zielerreichung in einem [Projekt](#) führen sollen. Die nächstfeinere Ebene im Prozess wird dabei durch [Phasen](#) dargestellt.

Subjekt (Adressat)

TRACY

Quelle

[https://www.sebokwiki.org/wiki/Process_\(glossary\)](https://www.sebokwiki.org/wiki/Process_(glossary)): [https://www.sebokwiki.org/wiki/Process_\(glossary\)](https://www.sebokwiki.org/wiki/Process_(glossary))

Einsatz

TRACY

Real World Layer

Englisch

Real World Layer

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Unterscheidung von verschiedenen Perspektiven auf das SuT. Die verschiedenen Perspektiven bringen unterschiedliche Problemdomänen bzw. Lösungsräume mit sich. Durch die Nennung des Layers in einem aktuellen **Task** lassen sich so Missverständnisse vermeiden.

Erläuterung

Der Real World Layer liefert eine Perspektive zur Darstellung von Aktivitäten, um mit dem physikalischen System in der realen Umgebung empirische Evidenzen liefern zu können, die kontinuierlich die Validität der Annahmen aus Capability und **Engineering Layer** belegen oder widerlegen ("Known/Unknowns"). Zusätzlich werden in der realen Umgebung auftretende nicht vorhersehbare Entwicklungen/Ereignisse des offenen Kontextes kontrolliert in den Entwicklungszyklus zurückgeführt ("Unknown/Unknowns").

Die Artefakte des Real World Layer liefern die Basis für ein Argument, das sich mit der Wechselwirkung des physikalischen Systems mit der realen Welt auseinandersetzt und argumentiert, wieso ein akzeptables Restrisiko hinsichtlich der Validität der Annahmen aus Capability & **Engineering Layer** existiert.

Kernaspekte

- Abgrenzung zu **Engineering Layer**: Eng. → Lösung in kontrollierter Umgebung, Real-World → Lösung in realer Umgebung
- Versuchsträger in realer Welt (Einfluss durch Hersteller, wo man fährt) vs. Deployte Flotte (kein Einfluss, wo gefahren wird)
 - Im Real-World Layer wird entschieden und verargumentiert, wo der Versuchsträger fahren soll

Bezogene Gegenstände

System under Test

Abgrenzung zu

Engineering Layer, Capability Layer, 6-Ebenen-Modell

Quelle

VVM intern

Einsatz

Core03

Reale Perzeptionstechnologie

Englisch

Real Perception Technology

Intention

Benennen + Beschreiben

Erläuterung

Tatsächliche Wahrnehmung der Welt inklusive sekundärer Schmutzeffekten die durch eine konkrete Realisierung der Technologie entstehen.

Relation zu anderen Begriffen

Perzeption, [Perfekte Perzeption](#), [Perfekte Perzeptionstechnologie](#)

Quelle

VVM intern

Replay2Sim

Englisch

Replay2Sim

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Replay2Sim ist ein Tool, das es ermöglicht aufgezeichnete Realdaten in ein konkretes [Szenario](#) zu überführen ([Messdaten](#) abstrakte Szenarienbeschreibung) und auf direktem Weg in das [Ausspielungsformat](#) zu überführen.

Relation zu anderen Begriffen

Tests

Quelle

Pegasus [Projekt](https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/PDF-Symposium/21_Field-Test-Concept.pdf): https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/PDF-Symposium/21_Field-Test-Concept.pdf

Einsatz

TP1

Risiko

Englisch

Risk

Intention

Bewerten

Intention detailliert

Erläuterung

Schadenschwere kombiniert mit der [Wahrscheinlichkeit des Eintretens](#) des Schadens.

Anmerkung 1:

Die Eintrittswahrscheinlichkeit umfasst die Exposition gegenüber einer gefährlichen Situation, das Eintreten eines gefährlichen Ereignisses und die Möglichkeit, den Schaden zu vermeiden oder zu begrenzen.

Bezogene Subjekte

[Ego-Fahrzeug](#), Fahrzeuginsassen, Verkehrsteilnehmer

Relation zu anderen Begriffen

[Metriken](#), Risiko, Wahrscheinlichkeit, Gefährdung

Abgrenzung zu

[Bedrohung](#), Gefahr, Gefährdung, [Unfall](#)

Quelle

[ISO/IEC Guide 51: <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec:guide:51:ed-3:v1:en:term:3.9>]

Schaden (Sach- und Personenschäden)

Englisch

Harm

Intention

Benennen

Intention detailliert

Erläuterung

Physische Verletzung oder Schädigung der Gesundheit von Personen oder der Beschädigung von Sachen.

Bezogene Subjekte

Ego-Fahrzeug, Fahrzeuginsassen, Verkehrsteilnehmer

Relation zu anderen Begriffen

Risiko, Wahrscheinlichkeit, Schadensschwere,

Abgrenzung zu

Schadenschwere

Quelle

[ISO/IEC Guide 51]: <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec:guide:51:ed-3:v1:en:term:3.1>

Schadenschwere (für Sach- und Personenschäden)

Englisch

Severity

Intention

Bemessen

Intention detailliert

Erläuterung

Bewertung der Schadensschwere für eine oder mehrere Personen **oder Sachen**, welches bei einem potenziellen gefährlichen Ereignis mit einem Fahrzeug auftreten kann.

Bezogene Subjekte

Ego-Fahrzeug, Fahrzeuginsassen, Verkehrsteilnehmer

Relation zu anderen Begriffen

Algorithmen und Metriken, Risiko, Wahrscheinlichkeit, Gefährdung

Abgrenzung zu

Schaden

Quelle

[ISO 26262-1:2018]: <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26262:-1:ed-2:v1:en:term:3.154>

Schnellerer Abdränger (F)

Englisch

Overtaking Side Swipe [Challenger](#) (F)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beim schnelleren Abdränger handelt es sich um ein logisches [Szenario](#), bei dem sich ein Fahrzeug/[Objekt](#) am Ende des [Szenarios](#) relativ betrachtet auf die Seite des VUT zubewegt, das sich zu Beginn des [Szenarios](#) außerhalb des Fahr-schlauchs hinter dem VUT befand.

Relation zu anderen Begriffen

Logische Szenarien, [Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Method - pegasus-EN ([pegasusprojekt.de](https://www.pegasusprojekt.de)), Systematic Identification of [Scenarios](#): <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>

Einsatz

TP1

Semi-konkretes Szenario

Englisch

Semi-Concrete [Scenario](#)

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Das semi-konkrete [Szenario](#) ist eine Darstellungsform der Testergebnisse der Simulationsdurchläufe. Es beschreibt hierbei einen Unterraum, der z.B. relevante, kritische Szenarien enthält. Dieser Szenarien-Unterraum wird innerhalb der [Risikoermittlung](#) bewertet. Die [Risikoermittlung](#) erhält auf diese Weise alle relevanten, kritischen Szenarien-Unterräume von der Simulation und bewertet diese einzeln als auch akkumuliert.

Erläuterung

Ein semi-konkretes [Szenario](#) stellt ein zum Teil parametrisiertes Modell der zeitlichen Abfolge von [Szenen](#) (logisches [Szenario](#)) dar, welches mit einer [Startszene](#) beginnt. Im semi-konkreten [Szenario](#) ist im Gegensatz zu einem logischen [Szenario](#) mindestens ein Parameter, der ein [sicherheitsrelevantes Verkehrsereignis](#) beschreibt, explizit oder durch einen eingeschränkten Parameterbereich festgelegt.

Relation zu anderen Begriffen

Szenarien

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Sensor

Englisch

Sensor

Intention

Benennen

Intention detailliert

Abstrakte Kategorie für technische Bauteile (Kamera, Lidar, Radar, etc.)

Erläuterung

Technisches Bauteil das bestimmte physikalische Eigenschaften in seiner Umgebung als Messgröße erfasst.

Relation zu anderen Begriffen

[Perzeptionskette](#)

Abgrenzung zu

[Perzeptionsalgorithmus](#)

Quelle

Wikipedia: "Sensor": <https://de.wikipedia.org/wiki/Sensor>

Einsatz

Bosch, OFFIS

Sensorfusion

Englisch

[Sensor](#) Fusion

Intention

Benennen

Intention detailliert

Benennungen einer technischen Einheit, welche Informationen von [Sensorsystemen](#) zusammenführt.

Erläuterung

Kombination verschiedener Signale innerhalb der [Perzeptionskette](#) zu einer integrierten Gesamtfassung.

Relation zu anderen Begriffen

[Sensor](#)

Abgrenzung zu

[Sensor](#)

Quelle

Wikipedia: "[Sensorfusion](#)": <https://de.wikipedia.org/wiki/Sensordatenfusion>

Einsatz

Bosch, OFFIS

Sensorik Under Test Rohdaten

Englisch

[Sensor](#) Under Test Raw Data

Abkürzung

SRD

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datenarten

Erläuterung

Daten des Typs "[Sensor](#) Raw Data" aus der Quelle "[Sensor](#)(s) under Test".

Bezogene Gegenstände

Verkehrsumfeld

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Perzeptionsdaten arbeiten

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP6, TP7; ika

Sensorik Under Test Rohdaten-Labels

Englisch

[Sensor](#) Under Test Raw Data Labels

Abkürzung

SRD Labels

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datenarten

Erläuterung

Daten des Typs "[Sensor](#) Raw Data Labels" aus der Quelle "[Sensor\(s\)](#) under Test".

Ergänzung: Kann in VVM Zwischenergebnis der Forschungspartner sein, welche SRD zu PUT Data verarbeiten wollen.

Bezogene Gegenstände

Verkehrsumfeld, Labeling-Arbeitsergebnis

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Perzeptionsdaten arbeiten

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP6, TP7; ika

Sensorik Under Test bzw. zu Testende Sensorik

Englisch

[Sensor\(s\)](#) Under Test

Abkürzung

SeUT

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datenquellen.

Erläuterung

Als [Sensor\(s\)](#) under Test wird die zu testende [Sensorik](#) bezeichnet, welche aus einem oder mehreren Automotive-Umfeldsensoren bestehen kann. "Sensorik" in diesem Sinne bezeichnet die Hardware und Software, mit deren Hilfe [Sensorrohdaten](#) erzeugt werden.

Ergänzungen: In VVM ist die SeUT konkret die [Sensorik](#) in seriennahen Einbaulagen des AVL-Fahrzeugs.

Die SeUT kann nicht Bestandteil einer Quelle für [Ground Truth Daten](#) sein.

Eine zu modellierende [Sensorik](#) kann auch als [Sensorik under Test](#) bezeichnet werden.

Bezogene Gegenstände

[Sensor-Hardware](#), [Sensor-Firmware](#)

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Perzeptionsdaten arbeiten

Abgrenzung zu

[Perception under Test](#); [Fahrzeug-Dachbox](#)

Quelle

Scholtes 2022: [Influencing Factors](#) on Radar-based Perception: <https://d-nb.info/1279396628/34>

Einsatz

TP6/TP8; ika

Sensorrohdaten-Labels

Englisch

[Sensor](#) Raw Data Labels

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datentypen

Erläuterung

[Sensor](#) Raw Data Labels sind solche Daten, die [Sensor](#) Raw Data erweitern. Diese Erweiterungen bestehen aus menschlichen oder maschinell angefertigten Labels, die den rohen [Sensor](#)daten eine bisher nicht vorhandene semantische Information verleihen. Das Format der Labels orientiert sich an den Rohdatenformat.

Beispiele:

- Pixelweise Segmentierung von Kamerabildern
- Klassifizierung einzelner Punkte einer Punktwolke

Ergänzung:

Die rohen [Sensor](#)daten selbst sind formal gesehen nicht in [Sensor](#) Raw Data Labels enthalten.

Bezogene Gegenstände

Verkehrsumfeld

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Perzeptionsdaten arbeiten

Abgrenzung zu

[Ground Truth Data](#)

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP8; ika

Separation of Concerns

Englisch

Separation of [Concerns](#)

Intention

Benennen

Erläuterung

Prinzip der [Architektur](#) zur Lösung von Anliegen ([Concerns](#)) durch Aufteilung in organisatorisch zuordenbare Lösungselemente, so dass das damit geschaffene System zur Lösung der adressierten Anliegen geeignet ist.

Quelle

Wikipedia: "Separation of [Concerns](#)": https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_concerns

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Sicherheitsanforderung

Englisch

Safety Requirement

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Begriffsbeziehungen

Erläuterung

Spezifikation von sicherem Verhalten oder von Sicherheitsmaßnahmen.

Anmerkung 1: Eine Sicherheitsanforderung kann von einem sicherheitsbezogenen System umgesetzt werden, um die Abwesenheit unangemessenen Risikos unter Berücksichtigung eines bestimmten gefährlichen Ereignisses zu erreichen oder aufrechtzuerhalten.

Anmerkung 2: Sicherheitsanforderungen werden durch Sicherheitsziele gruppiert

Anmerkung 3: Die Umsetzung von Sicherheitsanforderungen trägt bei zur Einhaltung von Sicherheitszielen

Quelle

Angelehnt an

- ISO 26262-1:2018(en) Road vehicles — Functional safety — Part 1: Vocabulary 3.69
- ISO/IEC TS 15504-10 (Safety extension for IT)

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Sicherheitsargument

Englisch

Safety Argument

Intention

Benennen

Intention detailliert

ISO 26262-10: 2018 Clause 5.3.1 "Das Sicherheitsargument kommuniziert die Beziehung zwischen den Beweisen und den Zielen. (...) Sowohl das Argument als auch die Beweise sind entscheidende Elemente des **Sicherheitsnachweises**. Ein Argument ohne unterstützende Beweise ist unbegründet und daher nicht überzeugend. Beweise ohne Argument bleiben ungeklärt, was zu Unklarheiten darüber führt, wie die **Sicherheitsziele** erreicht wurden. (...)

Ein Sicherheitsargument, das die Sicherheit durch direkte Berufung auf Merkmale des implementierten Artikels argumentiert (z. B. das Verhalten eines Timing Watchdogs), wird oft als **Produktargument** bezeichnet. Ein Sicherheitsargument, das die Sicherheit durch Berufung auf Merkmale des Entwicklungs- und Bewertungsprozesses (z. B. die verwendete Entwurfsnotation) argumentiert, wird oft als **Prozessargument** bezeichnet. Beide Arten von Argumenten können verwendet werden, um ein fundiertes Argument für die Sicherheit des Elements zu liefern, wobei ein **Prozessargument** als Vertrauen in die im Produktargument verwendeten Beweise angesehen werden kann."

Erläuterung

Erstellt einen **Sicherheitsnachweis** (einschließlich Behauptungen, Argumenten und Beweisen), dass eine bestimmte **Anforderung** erfüllt wurde. Das daraus resultierende Argument zeigt, dass Beweise die Behauptungen stützen.

Quelle

UL4600 Clause 4.2.4 "Argue": https://users.ece.cmu.edu/~koopman/pubs/191213_UL4600_VotingVersion.pdf

Einsatz

Core03

Sicherheitsnachweis

Englisch

Safety Case

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

ISO 26262-10:2018 Clause 5.3.1 Der Zweck eines Sicherheitsnachweises besteht darin, ein klares, umfassendes und vertretbares Argument zu liefern, das durch Beweise gestützt wird, dass ein Artikel frei von unverhältnismäßigen Risiken ist, wenn er in einem vorgesehenen Kontext betrieben wird.

Die hier gegebene Anleitung konzentriert sich auf den Geltungsbereich von ISO 26262. Es gibt drei Hauptelemente eines Sicherheitsnachweises, nämlich:

- Die **Sicherheitsziele** und damit verbundenen **Sicherheitsanforderungen** (**Sicherheitsziele** des Gegenstands oder Elements)
- Das **Sicherheitsargument**
- Die Arbeitsergebnisse der ISO 26262-Normenreihe (d. h. die Beweise).

Erläuterung

Ein strukturiertes Argument, gestützt durch eine Reihe von Beweisen, das einen überzeugenden, verständlichen und gültigen Beweis dafür liefert, dass ein System für eine bestimmte Anwendung in einer bestimmten Umgebung sicher ist.

Quelle

UL 4600 4.2.40 "Safety Case": https://users.ece.cmu.edu/~koopman/pubs/191213_UL4600_VotingVersion.pdf

Einsatz

Core03

Sicherheitsprinzip

Englisch

Safety principle

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Beschreiben einer Implikation ("Falls X, dann Y."), dessen Anwendung das Erreichen eines [Sicherheitsziels](#) unterstützt.

Erläuterung

Fahrmanöver, Handlungsoptionen oder Merkmale, welche in einer Klasse von Szenarien kritikalitätsreduzierend wirken.

Bezogene Gegenstände

Fahrmanöver, Handlungsoptionen, Merkmal

Bezogene Subjekte

Automatisiertes Fahrzeug, Verkehrsteilnehmer

Subjekt (Adressat)

[Anforderungsingenieur](#), Verkehrsteilnehmer, Simulationsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

[Wirkzusammenhang](#), [Wirkkette](#), Kritikalität, [Sicherheitsziel](#), Sicherheitsfunktion

Abgrenzung zu

[Wirkzusammenhang](#), [Wirkkette](#), [Sicherheitsziel](#), Sicherheitsfunktion

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP2; OFFIS, Bosch, ZF

Sicherheitsrelevantes Verkehrereignis

Englisch

Safety Relevant Traffic Event

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein sicherheitsrelevantes Verkehrereignis beschreibt einen realen zeitlichen Ablauf im Straßenverkehr, der zu einer kritischen Situation, wie z. B. einer Gefahrbremmung oder einem Verkehrsunfall geführt hat.

Bezogene Gegenstände

Verkehrsumfeld

Bezogene Subjekte

Verkehrsteilnehmer, Verkehrsumfeld

Relation zu anderen Begriffen

Allgemein, Verkehrsumfeld

Abgrenzung zu

Verkehrsunfall

Quelle

Pegasus Glossar: https://confluence.vdali.de/display/VVM/Materialsammlung+VVM?preview=%2F9438252%2F9438263%2F20191208_PEGASUS+Glossar_1-01.pdf

Einsatz

TP1

Abgrenzung zu

Sicherheitsanforderung, Fähigkeit, Top Goal, Sub-Goal

Quelle

ISO 26262-1:2018(en) Road vehicles — Functional safety — Part 1: Vocabulary
3.139: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26262:-1:ed-2:v1:en:term:3.139>

Einsatz

TP3 / TP4

Simulated Ground Truth

Englisch

Simulated Ground Truth

Abkürzung

SGT

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datenarten

Erläuterung

Daten des Typs "Ground Truth Data" aus der Quelle einer Simulation erzeugt.

Bezogene Gegenstände

Verkehrsumfeld

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Informationen über Verkehrsgeschehen arbeiten

Relation zu anderen Begriffen

Aerial Ground Truth, [Infrastructure Ground Truth](#), Dynamic Ground Truth

Abgrenzung zu

[Weltmodell](#), [Fahrzeug-Dachbox](#) Rohdaten-Labels, [Umfeldmodell](#)-Daten,

Quelle

Pegasus [Projekt](https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method): <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>

Einsatz

TP2,3,4,5,6,7,8; ika

Situation (Verkehrs-)

Englisch

Situation (Traffic-)

Intention

Benennen

Intention detailliert

Der Begriff soll einen Sachverhalt aus dem Verkehrsgeschehen benennen und kategorisieren helfen.

Erläuterung

Eine Situation ist eine Konstellation im Verkehrsgeschehen, die eine Entscheidung bedingt. Die Situation kann als Zeitpunkt betrachtet werden, sie ist kein Ablauf

Bezogene Gegenstände

Geschehen im Verkehr

Bezogene Subjekte

Verkehrsteilnehmer

Subjekt (Adressat)

TP2 (Kritikalitätsanalyse), TP3, TP4 (Funktionen), TP7 (Test), VVM

Relation zu anderen Begriffen

Verkehrsgeschehen

Abgrenzung zu

[Szenario](#), Ablauf

Quelle

Ulbrich et al (2015): Definition der Begriffe [Szene](#) Situation und [Szenario](#) für das automatisierte Fahren: <https://www.uni-das.de/images/pdf/veroeffentlichungen/std-01-ulbrich.pdf>

Einsatz

TP1

Sollverhalten

Englisch

Target Behavior

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Das Sollverhalten ist das, sich aus gesetzlichen, gesellschaftlichen und ethischen Regeln sowie Sicherheitsmechanismen abgeleitete, umzusetzende Verhalten eines Akteurs in einem szenarienspezifischen Kontext.

Quelle

Salem et al. (2022): Ein Beitrag zur durchgängigen, formalen Verhaltensspezifikation automatisierter Straßenfahrzeuge: <https://arxiv.org/abs/2209.07204>

Einsatz

Core03

Strategische Testabdeckung

Englisch

Strategic Test [Coverage](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beschreibt die Gesamt[abdeckung](#) der [Sicherheitsziele](#) durch Abgleich von Testergebnissen mit den funktionalen Gütekriterien und deren Gewichtung im Sinne der [Sicherheitsargumentation](#).

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Strategische Testplanung

Englisch

Strategic [Test Planning](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Durchgängige [Testplanung](#) auf funktionaler Ebene zum Nachweis der [Sicherheitsziele](#) gemäß einer [Sicherheitsargumentation](#) durch Kombination geeigneter [Testmethoden](#). Erzeugt [funktionale Testbeschreibungen](#).

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Subjektive Argumentation

Englisch

Subjective Argumentation

Intention

Beurteilen

Intention detailliert

Wird verwendet, um Bedenken bzgl. der Argumentation aber auch bzgl. der Art und Weise, wie das System/V&V System entwickelt wird, zu berücksichtigen. Dient der Klassifizierung von Argumenten.

Erläuterung

Es handelt sich um Behauptungen und Einschätzungen welche für das System relevant sein könnten. Diese subjektiven Hinweise müssen bezüglich Relevanz eingeschätzt und bei Relevanz überprüft werden. Die Überprüfung bei relevanten Behauptungen/Einschätzungen erfolgt durch die [Objektivierung](#) (Siehe: [Objektive Argumentation](#)).

Quelle

VVM Intern

Einsatz

Core03

Suchbereich der Kritikalitätsanalyse

Englisch

[Criticality](#) Analysis Domain

Abkürzung

CAD

Intention

Benennen

Intention detailliert

Begriff, um das [Abdeckungsgebiet](#) einer Kritikalitätsanalyse zu benennen

Erläuterung

Teil des Verkehrsraums den eine Kritikalitätsanalyse untersucht

Bezogene Gegenstände

Dinge im Straßenverkehr

Bezogene Subjekte

Automatisiertes Fahrzeug, Verkehrsteilnehmer

Subjekt (Adressat)

Experten, [Projekt](#)partner, Sicherheitsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

Kritikalität, Kritikalitätsanalyse

Abgrenzung zu

Betriebsbereich (ODD), Anwendungsrahmen (Use Case)

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP2; OFFIS

System Under Test

Englisch

System Under Test

Abkürzung

SuT

Intention

Benennen

Erläuterung

Als System unter Test wird das zu testende System bezeichnet. Die verwendete Komplexität des SuT hängt dabei von den durchzuführenden Tests ab.

Bezogene Gegenstände

Das zu testende System

Bezogenene Subjekte

[Ego-Fahrzeug](#), Systemkomponenten

Relation zu anderen Begriffen

Allgemein, [Ego-Fahrzeug](#)

Abgrenzung zu

[Ego-Fahrzeug](#)

Quelle

system under test - ISTQB Glossary: https://glossary.istqb.org/en_US/term/system-under-test-2-1

Einsatz

TP1

Systemarchitektur

Englisch

System [Architecture](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Grundlegende Konzepte oder Eigenschaften eines Systems in seiner Umgebung, verkörpert in seinen Elementen, Beziehungen und in den Prinzipien seines Designs und seiner Entwicklung.

Quelle

ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Systems and software engineering–[Architecture](#) description

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1 / Björn Filzek

Systemebene

Englisch

System Level

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beschreibt eine Abstraktions- bzw. Integrationsebene in der Systemarchitektur, auf der Anforderungen formuliert bzw. Testergebnisse aggregiert werden. Diese Einteilung kann sowohl in der funktionalen als auch technischen Domäne erfolgen. Achtung: Die funktionalen und technischen Systemebenen sind nicht identisch!

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Szenario

Englisch

Scenario

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein Szenario ist die Beschreibung der zeitlichen Entwicklung in einer Sequenz von **Szenen**.

Jedes Szenario beginnt dabei mit einer initialen **Szene**. Aktionen / Ereignisse sowie Ziele / Werte können zur Festlegung der zeitlichen Entwicklung des Szenarios festgelegt werden. Im Gegensatz zu einer **Szene**, die einen Moment beschreibt, beschreibt ein Szenario eine Zeitspanne.

Relation zu anderen Begriffen

Szenarien

Quelle

Ulbrich et al (2015): Definition der Begriffe **Szene** Situation und Szenario für das automatisierte Fahren: <https://www.uni-das.de/images/pdf/veroeffentlichungen/std-01-ulbrich.pdf>

Einsatz

TP1

Szenario-Definierender Faktor

Englisch

[Scenario-Defining Factor](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

[Szenario](#)-definierende Faktoren sind die Anteile eines [Szenarios](#), welche die Zugehörigkeit zu einem Szenarientyp/klasse definieren. Dabei können diese auf einem oder mehreren Layern definiert sein. Alle Anteile, welche zwar zu einem [Szenario](#) gehören, dieses allerdings nicht definieren, gehören nicht hinzu. Der [Szenario](#)-definierende Faktor gibt die Grenzen des Schneidens aus einer kontinuierlichen Fahrt vor, im Falle der Extraktion aus [Messdaten](#). Durch Betrachtung des [Szenario](#)-definierenden Faktors kann die Zugehörigkeit eines [Szenarios](#) zu einer Klasse (insbesondere [logische Szenarienklasse](#)) eindeutig bestimmt werden.

Beispiel:

Szenarientyp/klasse Einscherer. Dabei ist der [Szenario](#)-definierende Faktor der Einscherer, welcher vor dem Ego einschert. Weitere Elemente, wie [Verdeckungen](#) oder die Straße etc. können zwar Bestandteil des [Szenarios](#) sein, sind aber nicht [Szenario](#)-definierender Faktor.

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP8

Szenarioparameter

Englisch

Scenario Parameter

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein Szenarioparameter ist ein Wert, der zur charakteristischen Beschreibung eines Szenarios dient (z.B. Trajektorienverlauf).

Relation zu anderen Begriffen

Szenarien

Quelle

Pegasus Projekt: <https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/Pegasus-Abschlussveranstaltung/PEGASUS-Gesamtmethode.pdf>

Einsatz

TP1

Szenarioparametersatz

Englisch

Set of **Scenario** Parameters

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Ein **Szenario**parametersatz ist ein Vektor, in dem allen Parametern eines logischen **Szenarios** ein konkreter Wert zugeordnet wird. Es ist ein Punkt im Parameterraum oder anders gesagt ein konkretes **Szenario**. Im **Szenario**parametersatz können auch die Werte für **Bestehensmetrik(en)** sowie **Bestehenskriterien** ergänzt werden.

Relation zu anderen Begriffen

Szenarien

Quelle

Pegasus **Projekt**: <https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/Pegasus-Abschlussveranstaltung/PEGASUS-Gesamtmethode.pdf>

Einsatz

TP1

Szene

Englisch

Scene

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Eine Szene beschreibt eine Momentaufnahme, welche die beweglichen und unbeweglichen Elemente des Verkehrsumfelds, die Selbstrepräsentation aller Akteure und Beobachter und die Relationen zwischen diesen Elementen umfasst.

Relation zu anderen Begriffen

Szenarien

Quelle

Ulbrich et al (2015): Definition der Begriffe Szene Situation und [Szenario](https://www.uni-das.de/images/pdf/veroeffentlichungen/std-01-ulbrich.pdf) für das automatisierte Fahren: <https://www.uni-das.de/images/pdf/veroeffentlichungen/std-01-ulbrich.pdf>

Einsatz

TP1

Technische Architektur

Englisch

Technical [Architecture](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Darstellung der Struktur der technischen Elemente zur Umsetzung der allokierten funktionalen (und logischen) [Anforderungen](#) und zugehörigen Schnittstellenbeschreibungen

Quelle

Angelehnt an ISO 15288

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Technische Domäne

Englisch

Technical Domain

Erläuterung

Betrachtungsraum der technologischen Lösung zur Erfüllung der funktionalen (und logischen) [Anforderungen](#) und Bedienung der funktionalen (und logischen) Schnittstellen

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Technische Testanforderung

Englisch

Technical Test [Requirement](#)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Technisches Erfordernis oder Erwartung, die durch eine Testprozedur erfüllt werden soll.

Technische Testanforderungen werden aus den funktionalen Testanforderungen auf Basis des tatsächlich realisierten technischen Designs abgeleitet ([Allokation](#) der funktionalen Testanforderungen).

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Technische Testbeschreibung

Englisch

Technical Test Specification

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Detaillierte Formulierung (vollständig, präzise, überprüfbar) zur Beschreibung der Tätigkeiten zur Ermittlung kennzeichnender technischer Eigenschaften entsprechend den technischen **Anforderungen** an einen spezifischen Gebrauch.

Technische Testbeschreibung beinhaltet u.a.

- Testvorbedingungen
- Testablauf
- Testendekriterien
- Parameter
- Messgrößen
- Anzahl Wiederholungen

Quelle

Erweiterung von Testspezifikation - ISTQB Glossary: https://glossary.istqb.org/de_DE/term/testspezifikation-1

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Technisches Design

Englisch

Technical Design

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Technische [Architektur](#) ergänzt um die technischen [Anforderungen](#) und die Beschreibung der Schnittstellen zwischen den technischen [Architekturelementen](#)

Quelle

ISO 15288, (4.1.16 für den Begriff Design)

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Testautomatisierung

Englisch

Test Automation

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Die Testautomatisierung ist eine Methode zur automatisierten Generierung und Durchführung von konkreten Testfällen. Die konkreten Testfälle werden durch die Testfallableitung aus dem logischen Testfall innerhalb eines Parameterraums erstellt.

Relation zu anderen Begriffen

Tests

Quelle

Pegasus Projekt: https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/Pegasus-Abschlussveranstaltung/17_Test_Automation.pdf

Einsatz

TP1

Testdaten

Englisch

Test Data

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Data created or selected to satisfy the input [requirements](#) for executing one or more test cases, which can be defined in the [test plan](#), test case, or test procedure.

Quelle

ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test [processes](#): <https://www.iso.org/standard/79428.html>

Testinstanz

Englisch

Test Instance

Intention

Benennen

Erläuterung

Konkretisierung einer generischen Testplattform (HiL, SiL, Prüfgelände, Feld) durch anwendungsorientierte Benennung spezifischer Teile davon (z.B. Simulationsumgebung x, Software y).

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Testklasse

Englisch

Test Class

Intention

Benennen

Erläuterung

Kategorisiert [Testmethoden](#) für bestimmte Zwecke, z.B.:

- [Verifikation](#) / [Validierung](#)
- Positiv-/Negativtests
- Aufdecken von Emergenzen bei der Entwicklung / im Feld

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Testkonzept

Englisch

Test Concept

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Das Testkonzept bestimmt, operativ in welcher Testumgebung (z.B. Simulation, Prüfgelände, Feld) die logischen Szenarien mit den zugehörigen Parameterausprägungen getestet werden und stellt die **Anforderungen** für diese Tests auf. Zusätzlich können bspw. die Testreihenfolge festgelegt werden sowie die Relevanz einzelner Tests und Unsicherheiten bestimmt werden.

Abhängig von der ODD des **System under Test** erfolgt u.a. die Planung der Gültigkeitsbereiche, die allgemeine Vorgehensweise, die Festlegung der Anwendungsgrenzen der Testumgebungen, die Identifikation der Ressourcen und die Zeitplanung der beabsichtigten Tests. Außerdem werden abhängig von der Wahl der Testumgebungen Risiken und Unzulänglichkeiten beschrieben.

Relation zu anderen Begriffen

Tests

Quelle

Pegasus **Projekt**: https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/Pegasus-Abschlussveranstaltung/16_Test_Concept.pdf

Einsatz

TP1

Testmethode

Englisch

Test Method

Intention

Benennen

Erläuterung

Beschreibt eine bestimmte Vorgehensweise zum Erhalt von [Messdaten](#), die für die Evaluierung einer [Anforderung](#) in Bezug auf eine bestimmte Güte herangezogen werden können (z.B. konkreter Einzeltest, SiL Variation, Dauerlauf)

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Testmittel

Englisch

Test Means

Intention

Benennen

Erläuterung

Alle für die Durchführung von Tests benötigten [Artefakte/Testwerkzeuge](#) mit [Anforderungen](#) und sonstigen Dokumenten.

Quelle

ISTQB Glossar: <https://www.testautomatisierung.org/testglossar-test-deutsch/>

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Testplan

Englisch

Test Plan

Intention

Benennen

Erläuterung

Organisatorische bzw. zeitliche Planung von Tests.

Quelle

ISTQB Glossar: <https://www.testautomatisierung.org/testglossar-test-deutsch/>

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Testwerkzeug

Englisch

Test Tool

Intention

Benennen

Erläuterung

Beschreibt ein konkretes technisches Hilfsmittel, das für die Ausführung von Tests benötigt wird (z.B. externe Referenzsensorik, PC, etc.)

Quelle

ISTQB Glossar: <https://www.testautomatisierung.org/testglossar-test-deutsch/>

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Top Goals

Englisch

Top Goals

Intention

Benennen

Erläuterung

Top Goals erfordern Aktivitäten, um die Erwartungen der Stakeholder hinsichtlich der [Testmethode](#) und der Art und Weise, wie die [Testmethode](#) zum Testen eines “autonomen Fahrsystems” (ADS) auf einer hochabstrakten Ebene verwendet werden sollte, zu verwirklichen.

Top Goals sind systematisch abgeleitete Abstraktionen von Erwartungen ([Claims](#)). Abstraktionen von Erwartungen werden zerlegt, klassifiziert, hierarchisiert und schließlich sortiert.

Vorteile von Top Goals:

- Vollständigkeit durch iterative und systematische Zerlegung.
- Effizienz durch frühzeitige Berücksichtigung (Frontloading) von Redundanzen, Widersprüchen & Konkretisierungen.

Beispiel für eine Redundanzbewertung:

- Top Goal: Einhaltung von Normen, Regeln
- Umsetzung von Normen/Standards
 - NHTSA: Richtlinien für V&V von ADAS
 - Ethikkommission: Auch Richtlinien für V&V von ADAS
- Beispiel Gemeinsamkeit:
 - Das Fahrzeug muss Manöver mit minimalem [Risiko](#) durchführen, wenn die Situation im Betriebsbereich nicht mehr sicher ist
- [Prozess](#) Top Goal Analyse:
 - Die Ansprüche sind oberflächlich betrachtet gleich
 - Sortierung einzelner Ansprüche
 - Unterschiede Aufdecken
 - * Redundanzen werden aufgedeckt, wenn keine Unterschiede festgestellt werden

Quelle

Tino Brade: How to derive "Top Goals" systematically; March 2022; https://www.vvm-projekt.de/fileadmin/user_upload/Mid-Term/Presentations/VVM_HZE_S1_P1_20220315_TopGoals.pdf:
https://www.vvm-projekt.de/fileadmin/user_upload/Mid-Term/Presentations/VVM_HZE_S1_P1_20220315_TopGoals.pdf; accessed 2023/08/15

Einsatz

Core03

Trace-Link

Englisch

Trace-Link

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Trace-Links definieren eine Beziehung zwischen zwei [Artefakten](#).

Relation zu anderen Begriffen

TRACY

Quelle

ISO 15288: <https://www.iso.org/standard/63711.html>

Einsatz

TRACY/ ProSTEP

Traffic Simulation Vehicle

Englisch

Traffic Simulation Vehicle

Abkürzung

TSV

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Als Traffic Simulation Vehicle bezeichnet man alle Fahrzeuge in einer Simulation/auf dem Prüfgelände, die das [Vehicle under Test](#) umgeben (z.B. Herausforderer, handlungseinschränkende Fahrzeuge, Umgebungsverkehr).

Bezogene Gegenstände

Verkehrsteilnehmer

Bezogene Subjekte

[Ego-Fahrzeug](#), Verkehrsteilnehmer, Verkehrsumfeld

Relation zu anderen Begriffen

Allgemein, Verkehrsumfeld

Abgrenzung zu

[Ego-Fahrzeug](#), [Challenger](#)

Quelle

Pegasus [Projekt](#): 14. Test HAD-F: Simulation, Proving Ground, Real World Drive: <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>

Einsatz

TP1

Umfeldmodell

Englisch

Environment Model

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Ein Umfeldmodell enthält den Umfeld-Anteil des [Weltmodells](#) (ohne Eigenanteil des jeweiligen Akteurs).

Erläuterung

Auf Basis der Perzeption erstellte Repräsentation des Umfelds.

Relation zu anderen Begriffen

Perzeption

Abgrenzung zu

[Weltmodell](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Unfall

Englisch

Accident

Intention

Benennen

Intention detailliert

Definition	Beispiel
Bedrohung (threat): mögliche Ursache eines unerwünschten Ereignisses, der einem System oder einer Organisation Schaden zufügen kann [ISO/TR 18638]	Stilles Gebirge in der Nähe der Straßenführung bedroht die Unversehrtheit der Beteiligten
Gefahr (danger): gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann [ISO 26513]	A: Steinschlaggefahr
Gefährdung (hazard): potential source of harm [ISO 26262, ...] (for a specific stakeholder)	Hz1A: Beschädigung der Fahrgastzelle durch herabfallende Steine Hz2A: Spurverlust & Verlassen der Fahrbahn durch Steine auf der Fahrbahn
Gefährliches Ereignis (hazardous event): combination of a hazard and an operational situation [ISO 26262]	Hz1Hz1A: Stein mit 100kg Masse trifft die Frontscheibe eines Kfz während der Fahrt im Bereich des Fahrers Hz2Hz2A: Stein mit 1 kg Masse trifft Masse trifft die Frontscheibe eines Kfz im Stillstand im Bereich des Befahrers
Schaden (harm): physische Verletzung oder Schädigung der Gesundheit von Personen oder der Beschädigung von Sachen [ISO/IEC Guide 51] <i>modified</i>	Verletzung der FZ-Massen durch 1. beschädigte Fahrgastzelle 2. Verlassen der Fahrbahn
Risiko (risk): Schadensausmaß kombiniert mit Eintrittswahrscheinlichkeit [ISO/IEC Guide 51]	120 x Steinschläge/Jahr 10 % große Steine mit Verletzungspotential Verkehrsdichte 1:10 Scheibengröße 1:10 => 0,12 Verletzungsfälle/Jahr
Unfall (accident): Eintritt eines Schadens durch ein ungeplantes Ereignis [ISO 24765]	Tatsächlich verletzte Personen durch herabfallende Steine, welche die Windschutzscheibe eines Fz durchschlagen haben.

Erläuterung

Eintritt eines Schadens durch ein ungewolltes Ereignis.

Bezogene Subjekte

Ego-Fahrzeug, Fahrzeuginsassen, Verkehrsteilnehmer

Relation zu anderen Begriffen

Risiko

Abgrenzung zu

Risiko

Quelle

[ISO 24765]: <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-2:v1:en:term:3.43>
modified

Einsatz

TP3

Validierung

Englisch

Validation

Intention

Benennen

Erläuterung

Bestätigung durch die Bereitstellung **objektiver** Nachweise, dass die **Anforderungen** für einen bestimmten Verwendungszweck oder eine bestimmte Anwendung erfüllt sind.

Anmerkung 1 zum Eintrag: In einem Lebenszykluskontext umfasst die Validierung eine Reihe von Aktivitäten, um Vertrauen zu gewinnen, dass ein System in einer Umgebung wie der Betriebsumgebung in der Lage ist, seinen vorgesehenen Verwendungszweck und seine Ziele zu erreichen. Das richtige System wurde gebaut.

Quelle

Übersetzt von: ISO/IEC/IEEE 15288:2023(en): Systems and software engineering — System life cycle **processes** 3:54: <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso-iec-ieee:15288:ed-2:v1:en>

Vehicle Under Test

Englisch

Vehicle Under Test

Abkürzung

VUT

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Das Vehicle Under Test (VUT) ist das Fahrzeug, dessen automatisierte Fahrfunktion getestet wird.

Daten, die durch ein VUT aufgezeichnet werden, beschreiben die Verkehrssituation aus dessen Perspektive relativ zum eigenen Zustand.

Bezogene Gegenstände

[Ego-Fahrzeug](#)

Bezogene Subjekte

Systemkomponenten, Verkehrsumfeld, [Operational Design Domain](#)

Relation zu anderen Begriffen

[Ego-Fahrzeug](#), Allgemein, Automatisierungsfunktion

Abgrenzung zu

[System under Test](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Verdeckung

Englisch

Occlusion

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Verdeckungen beschreiben Einschränkungen der Perzeption des [Vehicle under Test](#), die durch andere Verkehrsteilnehmer verursacht werden. Eine Verdeckung ist eine Form eines verstärkenden Faktors.

Relation zu anderen Begriffen

Logische Szenarien, [Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Verhaltensanforderungen (SotiF)

Englisch

Intended Behavior (SotiF)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Spezifiziertes Verhalten der beabsichtigten Funktionalität inklusive Interaktionen mit dem Umfeld.

Quelle

ISO 21448:2022 3.13

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Verifikation

Englisch

Verification

Intention

Benennen

Erläuterung

Bestätigung durch die Bereitstellung objektiver Nachweise, dass bestimmte Anforderungen erfüllt wurden.

Anmerkung 1 zum Eintrag: Bei der Verifizierung handelt es sich um eine Reihe von Aktivitäten, die ein System oder Systemelement mit den erforderlichen Merkmalen vergleichen. Dazu gehören unter anderem spezifizierte Anforderungen, Designbeschreibungen und das System selbst. Das System wurde richtig aufgebaut.

Quelle

Übersetzt von ISO/IEC/IEEE 15288:2023(en): Systems and software engineering — System life cycle processes 3:55: <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso-iec-ieee:15288:ed-2:v1:en>

Vollständigkeit (Szenarienstrang)

Englisch

Completeness ([Scenario Strand](#))

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Vollständigkeit (Szenarienstrang): Die Menge an logischen Szenarien ist in der Lage die Testfälle im Rahmen der gewählten ODD zu beschreiben

- [Anspruch](#): Eine weitere Observation der Welt führt nicht zu weiteren neuen logischen Szenarien

Abgrenzung zu

[Abdeckung](#)

Quelle

VVM intern

Vorausfahrer (A)

Englisch

Lead Vehicle [Challenger](#) (A)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beim Vorausfahrer handelt es sich um ein logisches [Szenario](#), bei dem sich ein Fahrzeug/[Objekt](#) relativ betrachtet auf die Front des VUT zubewegt, das sich zu Beginn des [Szenarios](#) im Fahrschlauch vor dem VUT befand.

Relation zu anderen Begriffen

Logische Szenarien, [Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Method - pegasus-EN ([pegasusprojekt.de](https://www.pegasusprojekt.de)), Systematic Identification of [Scenarios](#): <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>

Einsatz

TP1

Wahrscheinlichkeit des Eintretens

Englisch

Probability of Occurrence

Intention

Bemessen

Intention detailliert

Erläuterung

Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens (=Eintrittswahrscheinlichkeit)

Anmerkung 1 zum Eintrag:

Die Eintrittswahrscheinlichkeit umfasst die Exposition gegenüber einer gefährlichen Situation, das Eintreten eines gefährlichen Ereignisses und die Möglichkeit, den Schaden zu vermeiden oder zu begrenzen.

Bezogene Subjekte

Ego-Fahrzeug, Fahrzeuginsassen, Verkehrsteilnehmer

Relation zu anderen Begriffen

Risiko, Schadensschwere, Gefährdung

Quelle

[ISO/IEC Guide 51: <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec:guide:51:ed-3:v1:en:term:3.9>]

Weltmodell

Englisch

World Model

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Ein Weltmodell hat das Ziel, für den Anwendungszweck relevanten [Objekte](#)/Zustände/Merkmale/Phänomene zu beschreiben.

Erläuterung

Auf Basis der Perzeption erstellte Repräsentation des Umfelds und des Eigenzustands.

Bezogene Gegenstände

Automation, Simulation

Bezogenene Subjekte

Experten

Subjekt (Adressat)

Zulassung, Gesetz

Relation zu anderen Begriffen

Perzeption

Abgrenzung zu

[Umfeldmodell](#)

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP2/ Bosch / OFFIS, ZF

Wirkkette

Englisch

Causal Chain / Effect Chain

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Wirkketten beschreiben eine zeitlich geordnete, plausibel-kausale Reihe von Geschehnissen

Erläuterung

Eine Wirkkette ist ein [Wirkzusammenhang](#), in dem jedes nachfolgende Geschehnis nur einen Vorgänger hat. Zeitlich parallel verlaufende Geschehnisse sind nicht abbildbar.

Bezogene Gegenstände

Eindimensionale plausibel-kausale Abfolge von Geschehnissen

Bezogene Subjekte

Geschehnisse, Verkehrsteilnehmer, Zeit, Relationen

Subjekt (Adressat)

[Unfall](#)forscher, Verkehrsplaner, Testingenieur, [Anforderungs](#)ingenieur, Simulationsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

Kritikalitätsanalyse, Verkehrssituation, Verkehrsszenario

Abgrenzung zu

Kritikalitätsphänomen, [Wirkzusammenhang](#)

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP2; OFFIS, Bosch, ZF

Wirkzusammenhang

Englisch

Causal Relation

Intention

Beschreiben

Intention detailliert

Wirkzusammenhänge beschreiben plausible Kausalitäten (z.B. wie in einem Verkehrsszenario Kritikalität entsteht)

Erläuterung

Reihe von Geschehnissen in einem Verkehrsszenario, teilgeordnet hinsichtlich ihres zeitlichen Auftretens und Fortsetzens, sodass Gleichzeitigkeit vorhergehender Geschehnisse plausibel-kausal für das nachfolgende Geschehnis ist. Zeitlich parallel verlaufende Geschehnisse sind möglich.

Bezogene Gegenstände

Kausalität von zeitlich ausgedehnten Geschehnissen

Bezogene Subjekte

Geschehnisse, Verkehrsteilnehmer, Zeit, Relationen

Subjekt (Adressat)

Unfallforscher, Verkehrsplaner, Testingenieur, Anforderungsingenieur, Simulationsingenieur

Relation zu anderen Begriffen

Kritikalitätsanalyse, Verkehrssituation, Verkehrsszenario

Abgrenzung zu

Kritikalitätsphänomen, Wirkkette

Quelle

VVM intern

Einsatz

TP2; OFFIS / Bosch, ZF

Zig-Zag Model

Englisch

Zig-Zag Model

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Das Zig-Zag Model ist eine modellhafte Beschreibung, wie rekursiv über verschiedene **Systemebenen Architekturen** definiert, **Anforderungen** dekomponiert und Schnittstellen beschrieben werden.

Es werden aus Black-Box **Anforderungen** von der höheren **Systemebene Anforderungen** an Elemente der unterlagerten Ebene (White-Box) abgeleitet. Hierbei entstehen neue Black-Box **Anforderungen** für die nächste **Systemebene**.

Quelle

VVM Intern: AG1 Präsentationen: <https://confluence.vdali.de/pages/viewpage.action?pageId=10618852> System **Architecture** & Design Definition

Direkt Link pptx: <https://confluence.vdali.de/download/attachments/10618852/System%20Architecture%20and%20Design%20Definition.pptx?version=3&modificationDate=1661941683296&api=v2>

Einsatz

TP4 / TP7 AG1 / SB1

Zu testende Perzeption bzw. Perception under Test

Englisch

Perception Under Test

Abkürzung

PUT

Intention

Benennen

Intention detailliert

Unterscheidung verschiedener Datenquellen

Erläuterung

Zu testende Software bzw. Algorithmen, die "Sensorik under Test"-Rohdaten zu [Umfeldmodell](#)-Daten verarbeitet.

Bezogene Gegenstände

Algorithmus, Neuronales Netzwerk

Subjekt (Adressat)

Personen, die mit Perzeptionsdaten arbeiten

Relation zu anderen Begriffen

[Perzeptionskette](#) ([Perzeptionskette](#) kann auch Labeling enthalten)

Abgrenzung zu

[Sensorik under Test](#)

Quelle

Scholtes 2022: [Influencing Factors](#) on Radar-based Perception: <https://d-nb.info/1279396628/34>

Einsatz

AP2.4, TP6, TP7, TP8; ika

Zugehörigkeitsmetrik

Englisch

Affiliation [Metrics](#)

Intention

Bemessen

Erläuterung

Die Zugehörigkeitsmetrik unterteilt kontinuierliche Eingangsdaten in Abschnitte von logischen Grundszenarien. Durch zeitliche Überschneidungen von logischen Grundszenarien kann sich ein Fahrzeug zu einem Zeitpunkt auch in mehreren logischen Szenarien befinden.

Relation zu anderen Begriffen

Algorithmen und [Metriken](#)

Quelle

Pegasus Glossar

Einsatz

TP1

Zurückfallender Auffahrer (G)

Englisch

Slower Rear End [Challenger](#) (G)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beim zurückfallenden Auffahrer handelt es sich um ein logisches [Szenario](#), bei dem sich ein Fahrzeug/[Objekt](#) am Ende des [Szenarios](#) relativ betrachtet auf das Heck des VUT zubewegt, das sich zu Beginn des [Szenarios](#) außerhalb des Fahrschlauchs vor dem VUT befand.

Relation zu anderen Begriffen

Logische Szenarien, [Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Method - pegasus-EN ([pegasusprojekt.de](https://www.pegasusprojekt.de)), Systematic Identification of [Szenarios](#): <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>

Einsatz

TP1

Überholender Einscherer (C)

Englisch

Overtaking Turn into Path [Challenger](#) (C)

Intention

Beschreiben

Erläuterung

Beim überholenden Einscherer handelt es sich um ein logisches [Szenario](#), bei dem ein Fahrzeug/[Objekt](#) vor dem VUT einschert, das sich zu Beginn des [Szenarios](#) außerhalb des Fahrschlauchs hinter dem VUT befand.

Relation zu anderen Begriffen

Logische Szenarien, [Szenariomodell](#)

Quelle

Pegasus Method - pegasus-EN ([pegasusprojekt.de](https://www.pegasusprojekt.de)), Systematic Identification of [Scenarios](#): <https://www.pegasusprojekt.de/en/pegasus-method>

Einsatz

TP1